

Социально-информационное учреждение «Городское развитие» (Беларусь)

Центр поддержки местных сообществ «Роза ветров» (Эстония)

КОРНИ ТРАВЫ: БЕЛАРУСЬ 202... ФРАГМЕНТЫ

(часть вторая: апрель 2021 — февраль 2022)

1

Генадзь Коршунов,

Андрей Эзерин

май-июнь 2022 года

INTRO

Одна из целей проекта «Корни травы: Беларусь 202... Фрагменты», начало которому было положено весной 2021 года, – обозначить основные события, процессы в жизни местных сообществ Беларуси. Мы также пытаемся определить лидеров, участников, партнеров, которые формируют или влияют на местные сообщества, а также тех, кто им противостоит в данный конкретный момент.

Каждый раз анализируя временной отрезок до года, стараемся выделить основные проблемы и, опираясь на мнения экспертов и активистов, мониторинг информационного поля, кейсы региональных сообществ, социологические исследования, обозначить возможные варианты их решения.

Материалы исследования со временем будут подготовлены в виде отдельного издания для заинтересованной аудитории, прежде всего активистов местных сообществ, этим объясняется определенная интонация и стилистика материала. Слово «фрагменты» в названии проекта обозначает то, что мы не претендуем на всеобъемлющий анализ, определяя некий срез происходящего. Реальная жизнь настолько масштабна и многообразна, что в рамках нашего проекта невозможно отметить все события и их участников.

Если в первой главе (март 2020 – февраль 2021) разговор шел о невероятной в истории новой Беларуси консолидации местных сообществ, невиданной готовности к обновлению, то события 2021 – 2022 годов фиксируют небывалый исход активных людей из страны, чрезвычайные потери и лишения гражданского общества, правовой беспредел и информационный террор со стороны государственной машины Лукашенко, которая получила очередной апгрейд. Как и в 1941 году, ровно через 80 лет, в обиход входит слово «подполье».

КОНТЕКСТ

Одной из сущностных особенностей Белорусской революции 2020 года было развитие разнообразных сообществ – территориальных и профессиональных, политических и гражданских, локальных и международных. Именно они, вкупе с независимыми сетевыми медиа и инициативными интернет-платформами, создали базу для самоорганизации и взаимопомощи для всего белорусского общества. Причем базу выходящую далеко за пределы страны.

Эту организационно-функциональную сеть из сообществ, медиа и платформ следует рассматривать в комплексе – как глобальную систему горизонтальных связей. Под **горизонтальными связями** понимаются неиерархические и преимущественно инициативные практики информационно-коммуникативного и организационно-деятельностного характера. То есть то, как люди самостоятельно обмениваются информацией, обсуждают проблемы, выбирают задачи для коллективного решения и определяют модели такой реализации. И, соответственно, проводят эти решения в жизнь, индивидуально или коллективно.

Особую роль в ряду всех сообществ занимают **локальные территориальные комьюнити** – сообщества, которые возникают по территориальному признаку: *домовые* (имеются в виду многоквартирные дома), *дворовые* (или уровень жилищного комплекса, объединяющего несколько расположенных домов), *уличные* (или несколько улиц, расположенных рядом), *районные* (уровень микрорайона), *городские* (характерные скорее для небольших населенных пунктов).

Этот тип сообществ практически универсален – благодаря мотивационным характеристикам самих комьюнити и инфраструктурным особенностям Беларуси в целом. Так, в первом случае имеется в виду тот факт, что на «соседском» уровне оснований для равноправной коммуникаций больше, чем с представителями любой другой группы. Здесь работает самый широкий спектр тем и задач, требующих коллективных обсуждений и решений – начиная со школьно-родительских тем и заканчивая благоустройством территории. Во втором случае играет свою роль то, что современное белорусское общество практически полностью подключено к глобальной сети²: практически каждый белорус имеет техническую возможность подключиться к сети и принять участие в делах любого территориального сообщества.

Всеобщая интернетизация обеспечила два важных момента: а) взрывное возникновение комьюнити прежде всего в Глобальной сети (особенно в Телеграме), б) стремительное разворачивание связей как между различными комьюнити, так и между комьюнити и другими субъектами гражданского общества (прежде всего различными НГО).

В демократических обществах горизонтальные связи в целом и локальные сообщества в частности являются основой гражданского участия в общественной и политической

² Согласно DataReportal, в 2020 в Беларуси насчитывалось 7,8 млн интернет-пользователей, что составляет 83% всего населения. Это 90-95% населения страны старше 15 лет (<https://belretail.by/article/digital-aktualnaya-statistika-i-auditoriya-sotsialnyih-setey-v-mire-i-belarusi>).

жизни. В авторитарно-тоталитарных условиях общественное подавляется политическим и любые проявления гражданского воспринимаются как Бунт. В силу этого в Беларуси горизонтальные связи и те сообщества, которые развились на их основе, стали информационно-коммуникативной и организационной базой для реализации антирежимных установок и протестной деятельности.

Власти прекрасно понимали и понимают эту особенность горизонтальных связей внутри общества. Потому в течение 2021 года режим приложил максимум усилий для того, чтобы уничтожить и локальные сообщества, и ту инфраструктуру, которая способствовала гражданской самоорганизации. Так, независимые СМИ, которые старались объективно освещать события и популяризировали горизонтальные связи, были уничтожены или вытеснены за границу³. Негосударственные организации, опытные и компетентные активисты которых зачастую выступали в качестве катализаторов общественной самоорганизации, были практически тотально зачищены: в 2021 году порядка 150 НКО было ликвидировано в принудительном порядке, более 350 подали заявления о самоликвидации⁴. Административному и/или уголовному преследованию подвергались структуры и активисты и на локальном⁵, и на корпоративном⁶, и на общестрановом⁷ уровнях.

Репрессивная политика режима дала свои результаты – в обществе распространилась атмосфера хронической тревожности и страха людей за свою безопасность⁸. Внешние проявления и протестной деятельности, и самоорганизации существенно снизились.

Таблица 1. Динамика форматов протестной активности⁹

	2020	2022	Разница
Манифестационно-уличная	38,2%	6,7%	-31,5%
Информационно-коммуникативная	37,1%	31,4%	-5,7%
Экономическая	30,6%	11,7%	-18,9%
Комьюнитивная (сообщества)	20,2%	4,4%	-15,8%

³ Согласно докладу Комитета защиты журналистов Беларусь находилась на 5-м месте в мире по количеству журналистов в заключении; согласно рейтингу от Freedom House в 2021 году Беларусь оказалась среди стран, где было зафиксировано наибольшее ухудшение свободы интернета.

⁴ По данным <https://www.lawtrend.org/liquidation-nko>.

⁵ Это прежде всего, ТГ-чаты локальных сообществ, которые составили абсолютное большинство среди «информационной продукции», признанной в 2021 году экстремистской (в 2021 году было 427 таких судебных заседаний; для сравнения: в 2020 году таких заседаний было всего 19, локальных сообществ касались лишь 2 – они относились интернет-сообществ футбольных фанатов Слонима и Лиды).

⁶ Репрессивное давление оказывалось на целые профессиональные группы: медики (<https://www.bbc.com/russian/features-59306484>), железнодорожники (<https://news.zerkalo.io/life/6886.html>), адвокаты (<https://www.dw.com/ru/davlenie-na-advokatov-v-belarusi/a-57255726>) и проч.

⁷ Это независимые СМИ и платформы общестранового уровня типа BYPOL или BYSOL. Среди 27 организаций, признанных экстремистскими за последние 3 месяца 2021 года, таких было больше половины.

⁸ Взгляд белорусов на политический кризис (Результаты социологического опроса, проведенного с 1 до 10 ноября 2021 года) (<http://surl.li/byrnpn>).

⁹ В данной таблице представлены данные, сводные из таблиц Д и Е (см. Приложение).

Если судить только по протестно-ориентированной части белорусского общества, то в ее среде снижение активности произошло в 2,5–3 раза (по некоторым позициям и форматам – существенно больше). Из таблицы 1 мы видим, что активность снизилась практически по всем форматам – по манифестационно-уличному, комьюнитивному, экономическому и информационно-коммуникативному. Фактически только последний формат протестной активности – информационно-коммуникативный – остается доступным и релевантным для более или менее безопасного участия. Причем эта «безопасность» остается достаточно условной, потому что угроза уголовного преследования за участие в сообществах любого типа остается более чем реальной. Даже если активным это участие было только в 2020 году¹⁰. То снижение, о котором сейчас было сказано, касается пропротестной части общества. Очевидно, среди менее активных белорусов отрицательная динамика активности – как протестной, так и самоорганизационной – будет существенно выше.

Принимая во внимание масштаб тотальных зачисток силовиками может возникнуть ощущение, что осталось лишь выжженное страхом пространство. Наш анализ показывает, что усилия режима Лукашенко сработали лишь отчасти.

Зарождается новая волна, вместе с которой пришли иные подходы. Патернализм как система с опорой на внешний центр уступает место отношениям, где люди рассчитывают прежде всего на собственные силы, ищут решения внутри сообщества. Испытания закалили многие местные сообщества, сделав их более гибкими и эффективными. Новая волна только набирает силу, и мы надеемся, что она помешает планам режима установить контроль над местными сообществами в том числе и через механизмы ГОНГО.

¹⁰ <https://nashaniva.com/293394>

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология сбора данных – смешанная, в нашем исследовании присутствуют как качественные так и количественные методы. Консультантками проекта выступили Алена Маковская, Нина Шидловская (руководительницы «Объединение белорусов мира «Бацькаўшчына», координаторки ОКК “Будзьма беларусамі!” – общественная компания, которая много лет активно проходила в регионах и была направлена на активизацию местного населения, формирование и укрепление горизонтальных связей между разными социальными группами).

Качественная часть

Шесть интервью с экспертами, которые играют заметную роль в формировании местных сообществ. Некоторые эксперты и активисты указаны анонимно, исходя из вопросов безопасности:

- Виолетта Белицкая, руководитель RAZAM, некоммерческой благотворительной организации;
- Дмитрий, член сообщества малого города, ментор сообщества, консультант программы BelarusBeehive;
- Андрей Егоров, белорусский политолог и методолог, общественный деятель, директор Центра европейской трансформации (Минск);
- Ольга, лидерка сообщества в Сенице, менторка местных сообществ, координаторка проектов в фонде «Разам» в «Беларускім доме» (Вильнюс)
- Иван Омелян, эксперт по институциональному развитию сообществ, организаций и коалиций, автор пособия по институциональному развитию коалиций и один из авторов "Методики развития сообществ";
- Вадим Можейко, аналитик BISS и политический консультант, администратор объединенного чата центральных кварталов Минска;

13 активистов ответили на вопросы нашего проекта с помощью анонимного анкетирования, а также личных интервью (Алесь Капуцкий, Молодечно).

Были подготовлены восемь кейсов, отражающих истории конкретных региональных местных сообществ.

Также был проведен мониторинг информационного поля, который дает ссылки на каждый из пунктов исследования – всего более 130 ссылок и электронных адресов.

Количественная часть

Социологическое исследование активной части белорусского общества. Оно проводилось в рамках коллаборации с проектом “Народный опрос” методом CAWI (интернет-опрос) с 28.04.2022 по 10.05.2022. Всего было опрошено 1646 человек (из них: проживающих в Беларуси – 1505, покинувшие Беларусь – 141).

Отличительная особенность той аудитории, что приняла участие в исследовании «Народного опроса», – это взрослые жители Беларуси, поддерживающие протестное движение, которое началось в августе 2020 года после выборов президента республики¹¹.

В силу этого выборка имеет существенное ограничение – данные опроса репрезентируют не все население Беларуси, а только его протестную часть. Потому имеется несколько существенных перекосов. Во-первых, в сторону людей с высшим и послевузовским образованием – таких респондентов в базе данных практически 80%; во-вторых, практически половина респондентов в исследовании – это жители г. Минска. По остальным параметрам (пол, возраст, тип населения и распределение по областям) в целом достаточно равномерные (см. Приложение).

Вместе с тем для целей настоящего исследования обозначенные особенности выборки проблемы не составляют, т. к. именно протестно-ориентированная аудитория является и главными агентами горизонтальных связей, и главным объектом нашего исследования.

¹¹ 37,4% опрошенных принимают то или иное участие в протестной деятельности, еще 60,8% хотя и не принимают непосредственного участия в протестах, но активно его поддерживают: 98,2% опрошенных в той или иной степени одобряют протесты против режима

1 ЧАСТЬ. КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

1.1 Status quo. От «фрустрации» до «гибернации»

Андрей Егоров:

– Этот период укладывался в ситуацию, которую я называл... де факто чрезвычайного положения... И местные сообщества попадали под атаку как одна из основных целей: режим охотился за местными активистами, сажали, громили, врываются в дома, не давали собираться.

Вадим Можейко:

– Я бы назвал это состоянием гибернации, когда здесь и сейчас люди понимают, что они не могут изменить ситуацию своими взаимодействиями. Но в то же время они понимают, что есть цель – сохранить себя, свой ресурс...

Дмитрий:

– В любом случае — стагнация. До весны 2021 года мы могли наблюдать рост, самоопределение местных сообществ, уточнение границ их возможностей. Затем началось снижение количества активных людей. На это были свои причины — репрессии, выгорание, вынужденное сужение поля деятельности.

Иван Омелян:

– В отдельных сообществах..., в основном с мая-июня 2021, года началась трансформация... Первое – это психоэмоциональное выгорание, физическая усталость представителей местных сообществ. Второй момент – распад некоторых сообществ, в некоторых случаях этот процесс стал финальной точкой их деятельности.

Все перечисленные определения так или иначе дополняют друг друга. Добавим еще два понятия -- фрустрация и деперсонализация (ощущение нереальности происходящего, утрата собственного «я», вызванные высоким уровнем стресса). Второй термин, скорее медицинский, но совершенно очевидно, что значительная часть людей нуждалась (и продолжает нуждаться) в поддержке психотерапевтов, а психологическая помощь вошла в набор наиболее популярных сервисов, которые оказывали организации, занимающиеся релокацией. В любом случае люди никогда раньше не сталкивались с такой степенью стресса и слово «война» все чаще на слуху.

1.2 Основные политические события и «черные лебеди», повлиявшие на ситуацию в местных сообществах

Мы определили последовательность событий и фактов, повлиявших в той или иной степени на процессы в местных сообществах, выделяя из них «черных лебедей» -- трудно прогнозируемые события, которые имеют значительные последствия.

Зима-весна 2021 года – идут [активные зачистки местных сообществ](#). Ольга (Сеница) определяет [пик репрессий на март](#). Виолетта Белицкая: *«Те, кто стал приезжать сюда, начиная с весны 2021 года, это были уже активы протестного движения в Беларуси. Они находились в стране почти до последнего, пока их безопасность не стала под большой угрозой»*.

18.05.2021 – [разгром Tut.by](#), сайт заблокирован. Становится очевидным, что в истории Беларуси было время до Tut.by и после. Демократический лагерь теряет коммуникационного лидера, ситуация на информационном поле резко меняется в худшую сторону. Обществу дан знак, что режим не остановится ни перед чем, в обиход снова входит термин «правовой дефолт». Среди прочих потерь – утрата главной площадки для обсуждения проблематики местных сообществ, дворовой активности.

05.05. 2021 – Наносится удар по институту адвокатов и оказания юридической помощи. Национальный правовой портал публикует проект изменений в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». По мнению известного адвоката Дмитрия Лаевского, нанесен *«колоссальный удар по независимости профессии, откат назад в развитии адвокатуры и, серьезное умаление возможностей граждан и организаций в получении юрпомощи»*.

23. 05.2021 – вынужденная [посадка самолета Ryanair](#) в Минске – «черный лебедь» №1 в нашем списке, событие которое открывает очередной ящик Пандоры для всей Беларуси (какой уже по счету?). Крупнейший международный конфликт и обвинение белорусских властей в терроризме: по итогам совещания глав стран Евросоюза принято политическое решение о запрете полетов белорусских авиаперевозчиков над Евросоюзом.

Авиационный бан вкупе с миграционным кризисом и ковидом плотно закупоривает Беларусь. Многие активисты теперь покидают Беларусь «на лодке», так называют нелегальный маршрут через реку на границе с Российской Федерацией и затем на Чернигов, Киев, Львов. Часть из них остается в Украине, многие, уезжают дальше – в Литву, Польшу, Германию. По-прежнему из Беларуси можно улететь в Тбилиси, но в ряде случаев проверка документов в аэропорту Минск-2 – заканчивается задержанием, и консультанты BYSOL рекомендуют более безопасные варианты: главное -- как можно скорее покинуть территорию страны. Инцидент с Ryanair еще больше обостряет и без того крайне сложные отношения ЕС-Беларусь, приближая час X. – зачистку организаций гражданского общества. [После захвата самолета Лукашенко становится героем метких карикатур](#).

Май-июнь 2021 года -- [активная фаза миграционного кризиса](#), искусственно созданного режимом Лукашенко на границе Беларуси с ЕС в ответ на европейские санкции. Граждане Азии и Африки в прямом смысле штурмуют границы Литвы и Польши со стороны Беларуси. И Литва, и Польша принимают беженцев, но скоро становится ясно, что это не просто конфликт, а спланированная [гибридная война](#).

В переполненных миграционных лагерях Литвы начинаются волнения, в которых принимают участие и белорусы, которые бегут от репрессий Лукашенко. Их условия жизни резко ухудшились: в удобных корпусах остались только женщины с детьми, мужчин перевели в военные палатки. Огромная нагрузка ложится на миграционные

службы Литвы и срок рассмотрения документов на получение статуса беженца вырастает до 12 месяцев вместо трех. В декабре 2021 года Литва отменяет закон о запрете на работу в статусе беженца.

Несмотря на все эти сложности, именно Литва и Польша становятся в этот момент странами, которые берут на себя груз ответственности за судьбы десятков тысяч релоцированных белорусов. В Литве отстраивается уникальный механизм, когда государственные органы совместно с международными и общественными организациями Литвы и Беларуси решают проблему релокации, верификации, поддержки людей, пострадавших от репрессий Лукашенко. Среди них немало представителей местных, дворовых сообществ, которые бегут от репрессий.

21.06.2021 -- [ЕС вводит четвертый пакет санкций](#) против Беларуси. На этот раз в списке не только представители силовых ведомств, судов и органов госуправления, но и журналисты государственных СМИ, депутаты, а также ректоры университетов, подписавшие приказы об отчислении студентов. В этот список попадает средний сын Лукашенко -- председатель «Президентского спортивного клуба» -- Дмитрий. Белорусская сторона берет паузу, чтобы подготовить пропорциональный, на ее взгляд, ответ.

14 июля 2021 года. Это дата станет черным днем в истории белорусского гражданского общества. В офисах [многих организаций прошла волна обысков](#), силовики врываются в квартиры представителей ОГО. Изымается техника, документы, идут задержания.

Это была беспрецедентная карательная акция, масштабы которой наводят на мысль, что главная задача [вытеснить третий сектор из страны](#). Начался невиданный по масштабам исход НГО в Литву, Польшу, Латвию, Эстонию, Грузию, Германию. Те, кто остался в Беларуси, вынуждены работать практически в подполье. В результате более 500 общественных организаций ликвидированы, возбуждены уголовные дела, которые не дают возможность тем, кто успел выехать, вернуться домой. Таким образом, был нанесен удар по так называемым «штабам революции».

Иван Омелян:

— Это был ответ на очередную волну санкций ЕС, ...многие представители НГО как раз входили в структуры местных сообществ...И вот когда убрали это ядро, а вместе с ним активистов, сообщества очень быстро сдувались. И это был крайне сложный период, потому что было... трудно восстановиться. Только в октябре мы смогли более или менее прийти в себя, определили новые формы деятельности.

Оказавшись в релокации многие организации гражданского общества несмотря на то, что оказались в разных странах, начинают искать возможности взаимодействовать. Один из примеров – формирование коалиции «Партнерство BYNGO», основу которого составили авторитетные белорусские НГО. Среди первоочередных задача – адвокатирование интересов белорусских ОГО, помощь другим ОГО и активистам в релокации и организации деятельности в странах вынужденного переезда.

28.07.2021 – [встреча Байдена и Тихановской](#). Иван Омелян: «Именно в этот момент (речь о весне 2021 года – прим. редактора) происходит осознание того, что мы, Беларусь, есть на карте... встреча Байдена и Тихановской... определила важный фактор -- белорусскую оппозицию видят и знают. Более того, это был сигнал, что она (оппозиция) может действовать более легитимно и выстраивать собственную дипломатическую линию, что говорило и о потенциале и экспертизе ее представителей. Но при этом после этого знакового события не последовало ничего, чтобы наполняло внутренний контекст. Вот это и привело к потере поддержки со стороны местных сообществ».

12 октября 2021 года -- премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписывает постановление Совета Министров №575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма". В нашем списке это черный лебедь №2. А под занавес года – принятие законопроекта «Об изменении кодексов» (уголовная ответственность за организацию деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения...). Ситуации на информационном поле подробно описана в главе №7.

12.10.2021 года – [в Беларуси официально объявлено о четвертой волне COVID-19](#). По-прежнему действуют ограничения, которые не дают возможность людям свободно передвигаться за пределы Беларуси. Пандемия также сдерживает организационную активность, онлайн-мероприятия не могут заменить все активности и обеспечить полноценную коммуникацию.

1.3. Отношение к демократическим политическим центрам. Слом патернализма. Анонимные лидеры, вопросы безопасности и новые подходы.

11

Определяя ситуацию на поле местных сообществ, невозможно обойтись без оценки деятельности в этом направлении демократических политических центров Беларуси. В большей степени эксперты упоминают Офис Светланы Тихановской, как наиболее влиятельный, на втором месте – НАУ.

Иван Омелян:

– ...Еще год назад (начало 2021 года), и Тихановская, и Латушко имели и постоянный контакт, и влияние на местные сообщества. Коммуникация кое-где сохранилась, но влияния уже почти нет.

В то же время «разочарование в демократических силах, в их политических лидерах...стало толчком к тому, что местные сообщества уже без оглядки на кого-то, стали развивать свою собственную инициативу, укреплять связи друг с другом, надеяться только на себя»: Ольга, лидерка местного сообщества Сеницы.

Наметившийся слом патернализма констатирует и Андрей Егоров:

– Они (местные сообщества) перестали ждать и начали самоорганизовываться в такие ассоциативные структуры внутри сообществ, понимая, что никто за них эту работу не сделает... Стали писать сами...планы, дорожные карты, связанные с изменениями в Беларуси, которые были сделаны вне коммуникации с политическим и лидерами.

В то же время, продолжает Андрей Егоров, «у каждого из политических центров, в меньшей степени у штаба Бабарико, но точно у НАУ, Офиса Тихановской, есть своя сеть сообществ, с которой они регулярно общаются, поддерживают коммуникацию. И это хорошо, не назову это институциональной связью, скорее...устойчивая связь между сообществами (группой сообществ) и политическим центрами. То есть с ними иногда консультируются, обсуждают какие-то спорные важные вопросы и этот как раз укрепляет доверие. То-есть, если в целом доверие упало, но в то же время появились некие механизмы коммуникации, которые работают на восстановление доверия. Даже, если есть противоречие в восприятии лидеров».

И еще одно мнение для объективности картины: Виолетта Быстрицкая как знаковое событие 2021 года определяет [конференцию, организованную Офисом Тихановской](#), куда были приглашены белорусские диаспоры разных стран. Двухдневный форум дал возможность познакомиться лично и наладить связи.

В то же время, следует отметить, что в среде белорусской диаспоры отсутствует преемственность: новоприбывшие беларусы зачастую ничего не знают о деятельности своих предшественников в странах релокации и считают себя первой и единственной волной массовой эмиграции, соответственно создают новые структуры и не опираются на организационные возможности и потенциал уже действующих организаций.

Все это происходит в тот момент, когда «большая часть лидеров местных сообществ в больших городах – подвергнуты репрессиям в той или иной мере – они релоцированы или сидят, находятся на подпольном положении, либо запуганы и минимально активны», -- отмечает Иван Омелян, «Но при этом режиму очень тяжело вскрыть всю систему, всю коммуникацию сообществ, которые довольно подвижны, гибки, тем менее».

Здесь приведем мнение анонимного активиста минского дворового сообщества, заполнившего нашу анкету. Среди тяжелых уроков года он называет: «сложности с информационной безопасностью, атомизация единомышленников и усложнение коммуникации в связи с необходимостью соблюдения той самой безопасности. Нет ресурса, где в одном месте были бы собраны ликбез и более сложные рекомендации по безопасности и регулярно обновлялись. Реально выжили только те сообщества, где либо была низкая активность, либо была хорошо налажена конспирация и инфобезопасность».

Те, кто уехал из страны, прекрасно понимают, что руководить сообществом на расстоянии невозможно, решения нужно принимать – здесь и сейчас. «Ты никак не можешь быть лидером местного сообщества в Осмоловке, находясь одновременно в Вильнюсе...Это не работает. Ты можешь делать какие-то административные вещи, работать информационно, но, конечно, когда начнется какая-то уличная активность...люди за границей этого сделать не смогут, -- считает Вадим Можейко, -- И это крайне негативно сказывается на потенциале, потому что люди уезжают и со временем новое сообщество им становится ближе, чем в Минске».

Оценить лидерский потенциал местных сообществ в целом по стране в данный момент невозможно в силу того, что «...лидерство стало тотально анонимным. Нет ни одного человека, который открыто выйдет и скажет: живу в Минске и веду местный чат, я – лидер сообщества, потому что у него есть опасения за свою безопасность. Они даже внутри местных сообществ не готовы заявлять о своем лидерстве. Тем более, что многие каналы местных сообществ находятся под наблюдением силовиков», -- продолжает Можейко.

Еще один чрезвычайно важный результат года, связанный в том числе с изменениями основных установок, отмечает Дмитрий: «для многих сообществ на тот момент (до весны 2021 года – примечание редактора) еще было недопустимо заниматься какой-то подпольной деятельностью, «партизанкой», многие были морально не готовы к этому. Немало было в этот момент тех, кто продолжал искать легальные варианты деятельности, верил в эту возможность».

Закончим эту главу цитатой Андрея Егорова: «Они (местные сообщества – примечание редактора) находились в таком поиске самоидентификации, смысла, и в поиске устойчивой формы в ситуации демобилизации. И с осени 2021 года до начала войны в Украине все только усугубилось в этом плане. Отсутствовал какой-то смысл и стратегия существования, но зато появилось гораздо больше для них возможностей и системных связей со стороны активистов и новых диаспоральных организаций, которые оказались за рубежом и стали работать с теми, кто остался в Беларуси (в данном случае эксперт имеет ввиду белорусские релоцированные НКО, а не собственно диаспору – примечание редактора). Эта инфраструктура выстоялась, наверное, к середине-концу прошлого года. Это дает местным сообществам еще одну ногу для опоры, что является важным в их способе существования».

1.4. Организации, инициативы, информационные ресурсы, работающие с местными сообществами

Работая с интервью экспертов и активистов, мы выделили наиболее заметные организации, работающие в поле местных сообществ. В данном случае мы не претендуем на создание рейтинга, хотя определенная иерархия сложилась сама собой. Также очевидно, что на протяжении 2021 года определился целый пул новых перспективных инициатив. Хотя безусловного лидера в нашем списке -- Фонд солидарности BYSOL – новичком уже не назовешь.

На своем сайте BYSOL прежде всего обозначает такое направление как [«Поддержка дворовых инициатив \(акции, символика, обучение и т.д.\)»](#). Эксперт Иван Омелян, считает, что «BYSOL... после кризиса двадцатого года восстановился и двинулся вперед... Именно через активное взаимодействие к ним сохранилось доверие – возможность финансировать, возможность помогать. Не все получилось до конца, были разные случаи, но если сравнивать со структурами, которые работают в политическом контексте, то это небо и земля...». С BYSOL у многих активистов связаны драматические моменты релокации, часто переход границы осуществлялся нелегально. Опытные

сталкеры держали онлайн-связь с людьми 24 часа в сутки, готовые помогать с решением сложных вопросов, которые постоянно возникали в такой ситуации.

Открытием года эксперт Андрей Егоров считает [«Коалицию протестных дворов \(КПД\)»](#): *«Они объединяют довольно крупную сеть сообществ и хороши как...структура, попытка принятия транспарентных внутренних решений участникам этого объединения с сохранением существующих стандартов безопасности... Довольно привлекательны, активны, со многими взаимодействуют. То-есть это объединение тех, кто и в Беларуси, и за ее пределами».*

Появление [Коалиции](#) как важное событие на поле местных сообществ также отмечает и эксперт Дмитрий: *«Произошло это в тот самый момент, когда было общее разочарование, отсутствие успехов... Тогда ко многим пришло понимание, что существуют более радикальные методы борьбы. Интерес к КПД показывает резкий рост подписчиков их паблика в тот момент. Отмечу коалиционный характер КПД, когда все решения принимаются всеми участниками».* КПД имеет свою активную информационную повестку, которую продвигает через собственный телеграм-канал (на 11 мая 2022 года – 2021 подписчик), а также информационные ресурсы организаций, входящих в КПД, политических демократических центров и медиапроекты новой волны. Рекрутинг осуществляется через инструмент «Рой», условия вступления опубликованы в Меморандуме.

[Менторинговая программа «ПаЧАТак»](#) занимается организационным развитием сообществ в Беларуси, его институализацией, привлекая к этому процессу опытных людей из самих сообществ или экспертов, формирует институт менторов через образование. Основатель программы Иван Омелян: *«У нас сейчас работают порядка 29 сообществ (50% приходится на Гродненскую и Минскую области). Мы понимаем... какая у них мобилизационная способность, постоянно считываем степень активности...И, конечно, для нас очень важно, что есть глубокий контакт, очень серьезная вовлеченность нашей организации в развитие самих сообществ».*

[Беларуский урбан-проект РОБИМ ГУД](#) (инициаторы -- «Честные люди» и «Рух за свободу»). На сайте robimgood.org позиционирует себя как «служба поддержки, созданная с целью помочь гражданам страны улучшить условия проживания в своем дворе, районе или даже целом городе». На первую декаду мая 2022 года указана 51 инициатива. Представить масштаб работы можно на интерактивной карте сайта, а также в телеграм-канале. Это подробный, понятный, с хорошей визуализацией ресурс, хотя количество подписчиков на первую декаду мая не велико -- чуть больше 100, что, скорее всего связано с вопросами безопасности.

Сеть поддержки «Дворы-Диаспора» #ddd – финансовая, коммуникационная, психологическая поддержка. Механика работы заключается в «кураторстве» конкретных дворовых сообществ со стороны представителей сообществ диаспоры. *«#ddd... работает как скорая помощь для дворовых сообществ»* -- отмечает Андрей Егоров.

Среди инфраструктуры НГО, которые давно и серьезно занимаются темой местных сообществ, можно выделить Минскую урбанистическую платформу и Фонд имени Льва

Сапегі. Обе эти организации оказались в числе ликвидированных белорусскими властями в 2021 году, но продолжают работать в релокации.

В данном контексте стоит упомянуть еще несколько организаций, чей фокус напрямую не связан с местными сообществами. Однако в ситуации 2021 года, когда из Беларуси хлынула волна репрессированных активистов, их вклад оказался крайне важным и заметным:

- Белорусская рада культуры – деятельность направлена на сохранение белорусской культуры (поддержка артистов, исполнителей, артистов и арт-менеджеров), развитие новых творческих проектов, объединение культурного сообщества и продвижение национальной культуры в мире.
- Белорусский фонд спортивной солидарности -- поддержка атлетов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции.
- Фонд RAZAM -- формирование устойчивого сообщества белорусов, сохраняющего свою национальную идентичность и направленного на оказание посильной помощи своим соотечественникам в Литве, защищающее их права и помогающее социально интегрироваться в литовское общество.

В интервью экспертов и активистов также упоминались следующие организации и инициативы:

- ВУНHELP
- ВУРОЛ
- ЗБС «Бацькаўшчына»
- Инициатива «ДАР»
- Фонд «Дапамога»
- «Нация лидеров» -- онлайн-хаб для обучения
- kotos.org
- FreeBelarusCenter
- Tbilisi Shelter City
- Фестываль «Справа»
- «Дзедзіч» (Брэст)
- Даліна Анёлаў у Мазыры
- Магілёўцы abroad

1.5. Интернет-реванш. «Эффект Азаренка» и «солдаты удачи»

Информационное поле Беларуси становится тем пространством, на котором Лукашенко пытается взять реванш за масштабные поражения 2020 года, в том числе имиджевые. Время застало врасплох косную машину режима, которая не смогла адекватно и быстро ответить на вызовы, связанные прежде всего с новыми технологиями.

Интернет-волна охватывает самые широкие слои населения и с большим опозданием Лукашенко пытается исправить главную ошибку 2020 года, когда ставка была сделана на печатные СМИ и телевидение, а интернет оставался в статусе «помойки».

«В информационной войне против Беларуси задействовано [до 70 тысяч человек!](#)» -- заявляет в пропагандистском сериале «Беларусь против цветной революции», подготовленном каналом СТБ, председатель КГБ Иван Тертель. Это явный фейк (70 000 – население такого города как Жодино), цифра взята с потолка, в пропагандистском угаре важно обозначить масштаб противодействия.

В первой части исследования, касающегося ситуации 2020 года, эксперт Вадим Мажейко констатировал феномен Телеграм-революции: «*Все резко освоили Телеграм, VPN, другие крутые приложения. ...Программу Psifon в сентябре в Беларуси использовали 1, 65 млн человек. Возраст перестал, как раньше, иметь значение — «я пожилой, не могу разобраться!»*». В открытых источниках указывается, что в белорусском Telegram в августе 2020 года было более 2,4 миллиона пользователей (при населении страны в 9,3 миллиона человек). В 2021 году революция мессенджеров продолжается. По данным исследования «[Медиапотребление и медиаграмотность в Беларуси в августе 2021](#)», белорусская интернет-аудитория в возрасте 18-74 года чаще всего для получения информации пользовалась двумя мессенджерами — Viber (66%) и Telegram (66%). Хотя также важно обозначить, что при этом 18% респондентов или почти 1/5 не использует мессенджеры для получения информации.

Весной 2021 года режим активизирует работу с понятием «экстремизм». В мае 2021 года парламент Беларуси принял новые законы об экстремизме и о недопущении реабилитации нацизма. Кроме того, соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Время теперь работает на Лукашенко. Многие инициативы оппозиции, в том числе направленные на местные сообщества, не сработали, это дает возможность собрать режиму силы и распределить направления удара.

Главное -- независимые СМИ, здесь идут зачистки невиданного масштаба. Параллельно -- ковровые бомбардировки интернет-пространства, в прицеле прежде всего – чаты дворовых сообществ.

И, наконец, в отдельное подразделение сформированы [провластные пропагандисты](#) – они отвечают за дискредитацию как организаций гражданского общества, так и новой протестной волны, которая в значительной степени включает в себя местные сообщества.

Это больше некое подразделение комбатантов, а не редакция: активно используют военные термины, их награждают медалями, в том числе военными, называют себя «инфоспецназом». Повадками они походят на «солдат удачи», отличаются девиантным поведением на информационном поле, допускается [обценная лексика](#).

Один из главных лукашенковских идеологов, руководитель общества «Знание» Вадим Гигин обозначает произошедшие перемены «эффектом Азаренка»: «Когда брошен вызов, выбор между объективизмом и гражданской ответственностью, как правило, делается в

пользу гражданской ответственности. Объективизм сейчас – это «облако в штанах», нигде такого нет. Это некое формальное заявление, тезис, который не подтверждается на практике. И мы не можем предъявлять к себе претензии в условиях открытой борьбы, когда в отношении нас не работают никакие правила», – [декларирует Гигин](#) новые принципы белорусской государственной журналистики. Это было сказано в самом конце 2021 года, а в самом его начале, 11 января (в канун православного Рождества) Лукашенко подписывает указ о государственных наградах работникам СМИ «за профессионализм и личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики».

В списке награжденных спецкор телеканала СТВ Григорий Азаренок, он удостоен медали «За отвагу» (это награда для военнослужащих). Награждены также Андрей Муковозчик (обозреватель «Беларусь сегодня»), Валерий Шульга (главный советник пресс-службы президента) -- медалью «За трудовые заслуги»; Дмитрий Крят (редактор отдела по освещению деятельности президента издательского дома «Беларусь сегодня»), Игорь Тур (спецкор «Второго национального телеканала») -- медалью Франциска Скорины. Полный список [по ссылке](#). Представим некоторых подробнее:

[Григорий Азаренок](#) – спецкор СТВ, с августа 2021 года в эфире СТВ его авторская программа «Тайные пружины политики», а также рубрика «Орден Иуды». Самый молодой в подразделении – 27 лет. Участник (возможно автор идеи) инсценировки [собственного покушения](#), о котором объявляет Лукашенко 2 июля 2021 года. В начале 2022 года выпускает [документальный цикл «Плесень»](#), картина, на примере которой можно измерять уровень деградации пропагандистов режима. Системе горизонтальных связей в местных сообществах противопоставляет «монолит» лукашенковской государственной машины. «Интернет – современный опиум, это мощнейшее оружие раскромсало уже не одно государство», – это фраза принадлежит Азаренку, который активно работает через личный Телеграм-канал.

Андрей Муковозчик, обозреватель издания «СБ. Беларусь сегодня», рубрика «Накипело». Один из самых активных информационных погромщиков ОГО и местных сообществ. В феврале 2021 года из газетных текстов составил книгу «Революция мокрых штанов». В одной из передач [Муковозчик жалуется](#), что в книжных магазинах книгу прячут подальше от читателя. Понять продавцов можно, тексты далеки от литературы, публицистики и главное -- правды. Муковозчик также заводит собственный Телеграм-канал.

[Игорь Тур](#), политический обозреватель ОНТ, на канале с 2014 года, представитель новой волны в подразделении «солдат удачи», ведет рубрики «Будет дополнено», «Пропаганда». Одна из целей – [дворовые сообщества](#). «Я не люблю геев. Я не расист (ладно, немного расист), но черный — черный, потому что у него такой цвет. Бесполое существо — это ненормально, мода ваша — безвкусный отстой, феминизм придуман некрасивыми женщинами, Крым и Донбасс — российские, Украина — не государство, а Байден — старый» -- такой «манифест» публикует на личной странице Фейсбука. Надо сказать, что Тур активно сражается в социальных сетях со своими бывшими коллегами и однокурсниками по факультету журналистики. Теперь они по разные стороны баррикад.

Сюда же добавим еще несколько фамилий «для истории», все они представители холдинга «СБ. Беларусь сегодня»:

- [Юрий Терех](#), [Людажор](#).
- Александр Бенько, [Желтые сливы](#).
- [Олег Карпович](#), карикатурист.

Интернет для режима больше не «помойка», чиновников стимулируют заводить аккаунты в социальных сетях, особенно стараются силовики. Отдельно стоит выделить Телеграмм-канал Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПик). Тут уже без кавычек силовое, особое, «опричное» подразделение, которое в 2021 году становится главным источником новостей, здесь же публикуются «покаянные» видео. Отсюда новости расходятся, как в дворовые чаты, так и на ленты независимых медиа-ресурсов и государственные СМИ, целый ряд провластных телеграм-каналов типа Людажор и Желтые сливы. Покаянные видео (людей под пытками или угрозами заставляют каяться на камеру) -- know-how 3-го управления ГУБОПик. Представитель ВуРоl Александр Азаров [называет](#) возможного автора идеи -- Игоря Луневича, начальника второго отдела. [Телеграм-аккаунт силовиков периодически удаляет](#) сама администрация мессенджера. Первый раз это происходит 12 марта 2021 года, спустя некоторое время возникает на новой площадке. В июне 2022 по жалобе БХК Телеграм заблокировал [Желтые сливы](#).

1.6. Погромы «экстремистских формирований».

30 июля 2021 года (в самом разгаре погромы ОГО) на [«Встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки»](#) Лукашенко фактически анонсирует следующую волну информационного террора. Очевидно, что проекты законодательных решений у него уже на столе и в целом понятна стратегия действий:

«Завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями...Под эту марку вырезать разные точки зрения -- все, пропадем, погибнет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. И против этого мы будем бороться жестко и решительно». Как всегда смысл сказанного Лукашенко нужно читать ровно наоборот: *«Нельзя допустить другой точки зрения, идет война против инакомыслия и разных мнений, мы не остановимся ни перед чем...»*.

12 октября 2021 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписывает постановление Совета Министров №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Искать экстремизм в публикациях поручено двум одиозным чиновникам -- Лилии Ананич, бывшему министру информации, депутату Палаты представителей Национального собрания VII созыва, и Игорю Бузовскому, на тот момент находится в статусе заместителя министра информации. Его высшее карьерное

достижение -- лидерство в БРСМ, что предполагает близость лично к Лукашенко. Но дальше карьера Бузовского не задалась и вот снова появилась возможность показать себя.

Не проходит и недели, как МВД называет первое в Беларуси «экстремистское формирование» – интернет-портал [Dze.chat](#) – уникальный проект, карта чатов дворов и районов по Минску и Беларуси (возник в сентябре 2020 года). Люди могли регистрироваться в чатах, обсуждать новости и события, происходящие не только в Беларуси, но и на территории своего района или двора, планировать активности, помогать друг другу. 18 октября 2021 на канале @motolkoHELP появляется запись: «dze.chat -- более полумиллиона аккаунтов с учётом каналов, более 300 тысяч людей в различных чатах. Ключевая задача силовиков - запугать оставшихся свободных белорусов. Но всё, что смогли ГУБОПиКи за год —это просто взять чужой проект, пересчитать всё что там было и назвать его «экстремистским формированием». На фото – одна из акций жителей «Каскада».

Под занавес года, 21 декабря депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект [«Об изменении кодексов»](#) (уголовная ответственность за организацию деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения...).

Утром 28 декабря МВД сообщило, что признаёт экстремистским формированием группу граждан, объединённую «под названием [“КАСКАД”](#), осуществляющих экстремистскую деятельность посредством мессенджера “telegram” и социальной сети “Instagram”».

Это не первый случай, когда экстремистским формированием в Беларуси признали местное сообщество (среди прочих также чаты Ошмян, Жданович, Петрикова и другие). Но «КАСКАД» – это не просто товарищество собственников, это символ сопротивления и чиновникам было важно поставить символическую точку в конце года и отчитаться перед Лукашенко. На самый конец 2021 года в Беларуси на основании решений судов [экстремистскими признаны](#) 201 канал и 196 чатов в мессенджере Telegram.

Подводя общие итоги ситуации на информационном поле, используем данные политических оппонентов. В аналитической записке [«Информационная агрессия против Союзного государства»](#), подготовленной «Политрингом» и «Гражданским согласием» делается вывод: «Как и в прошлом году, приходится констатировать, что, несмотря на пропагандистские и административно-ограничительные меры, власти не удалось кардинально изменить в свою пользу симпатии интернет-аудитории». Но в то же время эксперт Дмитрий отмечает: «Это сразу повлияло на несколько моментов — снизилось число подписчиков и, конечно, повлияло на возможности рекрутировать новых участников в сообщества. Теперь любую организацию, которая общается в закрытом чате, можно было обозначить как террористическую, экстремистскую».

Иван Омелян:

– Отмечу, что ужесточение законодательной базы очень помогло режиму. Потому что любая активность, которая шла снизу, сразу запрещалась и

соответственно сообществам нужно было постоянно быть в движении, думать, как действовать, какими активностями заниматься, какие вопросы решать...Но при этом режиму очень тяжело вскрыть всю систему, всю коммуникацию сообществ, которые довольно подвижны, гибки, тем менее. То есть сейчас режим не в состоянии, как КГБ в годы СССР, годами выслеживать сетки и их тотально зачищать.

Ольга, Сеница:

– Я (была) подписана более чем на 50 открытых чатов и когда вышло это постановление, начался очень большой отток людей, а это очень плохо...для нас они были ресурсом...оттуда приходили новые активисты и источник информации для понимания, кто есть кто.

1.7. «Старая гвардия и Новая волна», «Поддержка доноров», «ГОНГО -- новая угроза?» в цитатах экспертов.

Есть три темы, по которым эксперты дали развернутый и вполне законченный комментарий, поэтому мы посчитали необходимым вынести в отдельную главу:

-- Насколько третий сектор Беларуси (включая релоцированные организации) имеют возможность влиять на происходящее в местных сообществах в настоящий момент. Насколько прочна связь?

Андрей Егоров:

– ...часть организаций гражданского общества Беларуси вот этот весь революционный подъем приняла...по ценностно-моральным установкам, но не включилась в активную деятельность ... И вот сложился этот новый сектор... Сложился сам по себе, без какого-то очень сильного влияния со стороны третьего сектора. И вот только сейчас тот момент, когда начинают прорастать связи того и другого сектора. Опытные энгажеры вовлекают новичков в свои сети и сообщества. И новые сообщества открывают для себя много полезного, соглашаются работать вместе.

Иван Омелян:

–...хочу отметить разницу в работе тех организаций, которые были созданы до 2020 года, назовем ее «старая школа», и тех, кто стал работать после двадцатого года. Так вот «старая школа» смогла системно выстроить работу и до сих пор решает многие задачи. «Новая волна» часто не выдерживала испытания временем и многие из них теряли контакты с местными сообществами. Но дело тут не только в устойчивости к давлению. Разница в понимании насущных задач, в том числе стратегических. В итоге можно сказать, что связь между НГО и местными сообществами выстроить прочно не удалось, но она, тем не менее есть, что очень важно. Стоит задача развивать наработанное.

Дмитрий:

– Мне кажется, что за малым исключением в тот момент НКО стали статистами. Кстати, ситуация повторяется, я лично наблюдал это и раньше, в разные кризисные годы. НКО в этот критический момент не находят возможности действовать. Конечно, я не говорю обо всех, есть яркие примеры — Андрей Стрижак, ведь он тоже из НКО старой школы. Но на одного стрижака приходится еще 10 белорусских НКО за рубежом, которые возможно тоже занимаются чем-то важным, но Андрей решает вопросы здесь и сейчас.

...Большая часть организаций третьего сектора взяли на себя в основном сервисную функцию. Это вопросы цифровой безопасности, тут просто огромное поле деятельности. Решение сложных ситуаций, в том числе финансовых — штрафы, компенсации, обеспечение процесса передачи/доставки денег. После осени 2021 года эти все моменты усложнились и стали более сложными, опасными. Затем все что связано с информационной деятельностью, многие сообщества имеют свои ресурсы, которые используют для распространения влияния на территорию своего местожительства, либо работы, учебы. И для релоцированных НГО это тоже большое поле деятельности, начиная от прямого администрирования пабликов, заканчивая организацией обучения.

Ольга, Сеница:

– По поводу ОГО? Я не могу сказать, что они сильно влияют. Наша менторская инициатива (Пачатак) помогает, BySol, ByHelp, «Вясна», инициатива «Письма в клеточку». Что касается влияния из-за границы. Я не могу и не хочу влиять, потому что я не там. Это не корректно. С моей стороны я могу только помочь им, например, найти ресурсы, проконсультировать по какой-то теме, но решения они принимают сами. Это сообщества понимают и развивают свою самостоятельность.

-- Как бы вы могли обозначить позицию партнеров, например министерств и ведомств, международных организаций, доноров?

Андрей Егоров:

– Всегда были доноры, которые предпочитали работать с системными зарегистрированными организациями. Были те, которые работали и с зарегистрированными и незарегистрированными. И вот, у которых был опыт взаимодействия со вторым типом, они быстрее адаптировались в этой ситуации. Они стали источником финансирования более профессиональных людей, выходцев из старых НГО, которые писали быстрые проекты для помощи новому гражданскому обществу. И это работало в связи с местными сообществами. И многие доноры, конечно, радикально поменяли способы отчетности для сохранения безопасности, относились очень лояльно к задержке сроков и прочая, и прочая. Для тех, кто работал с грантовыми деньгами, они

очень сильно помогли и пошли на встречу, что очень важно в ситуации двадцатого года и двадцать первого и сейчас.

Но для них, конечно, вопрос, как работать с этими новыми инициативами, постольку они вообще новички не имеют ни компетенции, достаточного уровня менеджмента, финансовой истории, им тяжело, непонятно. И вот тут очень хороший момент, когда доноры вместе со старыми и новыми организациями гражданского общества, могут вместе продумывать схемы поддержки, вместе решать проблемы.

Те же доноры, которые работали с зарегистрированными проектами, они либо умерли... ПРООН, например. У них была большая программа по местным сообществам и как они ответили на подъем местных сообществ? Да никак! Они пропали просто с поля.

Дмитрий:

– Весной 2021 года с их стороны (доноров – примечание редактора) -- началось очень активное движение. Причем спасибо им за гибкость в решении бюрократических вопросов, они вошли в наше положение по отчетности и понимали ту степень риска, с которой столкнулись местные сообщества в Беларуси. Много появилось новичков в тот момент, для которых оформление заявки на получение гранта — настоящий квест. Очень трудно написать грамотный документ человеком, который полный день работает в горгазе, а его товарищ — занимается закупкой комбикорма. И тут важно отметить, что изменилось само отношение людей к грантам. Если до 2020 года слово «грант» вызывало довольно сложное отношение, надо было все объяснять, то сейчас вопрос «Почему нас финансирует Запад?» люди отложили на потом. И вот как раз в этот момент скиллы НКО очень важны в помощи местным сообществам. НКО становится модератором между донором, у которого есть свои правила отчетности, коммуникации, планирования, и людьми в полях.

-- Какие шансы у ГОНГО «возглавить» движение местных сообществ, есть ли те, кто уже претендуют на эту роль?

Андрей Егоров:

– По поводу того, могут ли ГОНГО «возглавить» движение местных сообществ? Нет, не могут. Хотя и пытаются. Прежде всего не совпадают базовые идеологические установки. Люди, которые сейчас пришли в сообщества они претендуют на самоуправление, на независимость. А главный принцип государственных ГОНГО в том, чтобы поставить всех в зависимость. Из этого базового противоречия это просто невозможно сделать, но в этой ситуации государство будет пробовать их купить, как оно покупало часть традиционных белорусских НГО в обмен на деятельность. Вы можете придти пофотографироваться с идеологами на каких-то событиях, а зато мы вам дадим

возможность поставить мусорные контейнеры. То-есть они меняют лояльность на такого рода вещи.

Сейчас они окучивают оставшиеся НГО, которые не ликвидировали, они находились не в оппозиции и не во власти, а в такой зоне неопределенного гражданского общества. Я знаю, что сейчас окучивают экологические организации. Но так чтобы они могли захватить лидерские позиции, выдавить местные сообщества с локального уровня — этого не произойдет из-за разницы природы этих объединений.

Иван Омелян:

— Я абсолютно в это не верю, я даже такой тенденции не вижу. Хотя не претендую, что я владею полностью информацией на этот счет. Хотя тут хочу отметить, есть примеры, когда местные администрации вступали в тайные переговоры с местными сообществами. Конечно, речь прежде всего о малых городах или крупных поселках, где все друг друга знают -- одноклассники, родственники, сватья. Это очень закрытая среда, она и режим меняет, он не настолько свиреп. Все силовики тебя знают, понимают. Иногда тебя нужно вызвать в милицию, чтобы под протокол отчитать или даже на сутки посадить, да, бывало и такое, но это все по договоренности.

Дмитрий:

Уже весной 2021 года было ясно, что со стороны государства это движение никто не сможет возглавить, просто нет доверия. Сообщества, которые на тот момент занимались вопросами, ну скажем, КОТОС, уже были подкованы и понимали, кому можно верить, кому нет. Однако есть тревожный сигнал, это появление на этом поле тех, кто занимается проблематикой людей с инвалидностью, а также пожилых людей. Причем это лукашисты, настроенные пророссийски, дружат с казаками. Вот тут я вижу опасность, потому они могут войти через очень деликатную сферу. Если у твоего ребенка -- инвалидность, все остальное для человека уходит на второй план. Они могут использовать как возможность влияния, опасность такая существует.

Вадим Можейко:

— Очевидно, что зачистка гражданского общества сопровождается расцветом ГОНГО, но мне кажется, что стратегия ГОНГО направлена не вниз — на местные сообщества, а вверх, чтобы получить себе квоты на Всебелорусском народном собрании, где определено количество делегатов от гражданского общества. И соответственно рассчитывают на власть, привилегии, положение и все такое прочее. В то же время вся эта активность обречена на провал по той простой причине, что ГОНГО — это всегда карго-культ, априори слабее и неэффективнее, чем настоящее гражданское общество и в силу этого всегда будет на вторых позициях. Точно так же, как любой кожзаменитель будет всегда проигрывать натуральной коже по своим качествам. Кроме того, они не обладают самым

сильным ресурсом поддержкой людей снизу – реальной инициативой. Их хватает на то, чтобы мобилизовать возле западного посольства 50 человек, чтобы сказать, что Запад такой-сякой. Или согнать студентов на лекцию деда-политолога, чтобы рассказать «откуда на Беларусь готовилось нападение». Это максимум, на который могут рассчитывать ГОНГО.

1.8. Проблематика местных сообществ в анкетах активистов.

Сфера деятельности	Регион	С какими сложностями пришлось столкнуться	Главная проблема
Культура	Вся Беларусь	Репрессии и психологические последствия Нехватка финансирования	Массовый отъезд людей.
Культура	Не обозначен	Было пару арыштаў і раптоўных уцёкаў	На дадзеным этапе няма месца для рэгулярных сустрэчаў.
Урбаністыка	Віцебск	Пазбаўленне рэгістрацыі, затрыманні і адміністрацыйныя арышты, раслаенне былых удзельнікаў на ідэалагічнай глебе	Рэпрэсіі, немагчымасць публічнай дзейнасці, ад'езд актывістаў, адсутнасць фінансавання.
Юридические консультации	Не обозначен	Большинство людей не знают, какими правами они обладают.	Люди боятся заявлять о своих правах.
Праваабаронца, прадстаўнік мясцовай супольнасці	Маладзечна	Так усё заканспіравана, што адзін не ведае, што робіць ягоны сусед і пра што думае. Стагнацыя, у людзей дэпрэсія.	Шмат хто з'ехаў.
Дворовое сообщество	Минск	Репрессии, иммиграция внешняя, психологическая усталость и	Отсутствие серьезных дискуссионных площадок лидеров

		<p>подавленность, самоцензура.</p> <p>Сложности с информационной безопасностью, атомизация единомышленников.</p>	демдвижения с обсуждением вопросов будущего Беларуси.
Дваравыя супольнасці	Мінск	<p>З немагчымасцю дзейнічаць.</p> <p>Вельмі цяжкія рэпрэсіі.</p>	праблема раз'яднання супольнасці, пошук вінаватых, вечны «бульбасрач».
Мясцовыя супольнасці	Мінск, Барысаў	<p>Фінансавыя цяжкасці ўнутры самой суполкі, бо некаторыя страцілі працу.</p> <p>Расчараванне: колькасць актыўных удзельнікаў скарацілася.</p>	Поўны сыход тэмы палітвязняў з павесткі як замежных, так і незалежных беларускіх смі на тле вайны ва Украіне.
Местное сообщество, женский клуб	Могилев	<p>Мало возможностей из-за репрессий, есть страх сесть на долго (а сейчас это люди рассматривают, как бессмысленный шаг).</p>	Не указана.
Активист протестного движения	Новогрудок	<p>Привлечение к административной ответственности, увольнение с работы, выселение из мест проживания, угроза привлечения к уголовной ответственности.</p>	Проблема в затянувшемся политическом кризисе. Оппозиция, на которую возлагали надежды, бессильна.
Культура, адукацыя	Полоцк	Отсутствие видимого изменения власти и режима.	беларусские активисты остались один на один с общей бедой: диктатура, оккупация.

		Люди готовы бороться, но отсутствие желаемого результата и непрекращающиеся репрессии демотивируют.	
Урбанізацыя, ахова ГКК	Не вызначаны	Нуль рэакцыі на нашы заўвагі, прапановы.	Адсутнасць рэальнай улады, якая б дзейнічала паводле Законаў.

1.9. Выводы. Процессы со знаком плюс:

Несмотря на значительные потери, резистентный потенциал местных сообществ Беларуси сохранен. Обозначить его объем в настоящий момент сложно по целому ряду причин, наша исследовательская группа намерена уделить этому вопросу особое внимание в ходе исследования следующего периода: с февраля 2022 по январь 2023 года. Ресурсы распределены как внутри Беларуси, так и за ее пределами (в большей степени -- Польша, Литва, Грузия).

Определилась новая инфраструктура, в составе которой целый ряд организаций и инициатив, что дает местным сообществам «еще одну точку опоры». Особенно важна в сложившейся ситуации коалиционная деятельность, которая блокирует процессы атомизации, увеличивает эффективность деятельности, благодаря синергическим механизмам.

Мы констатируем наметившийся слом патерналистского тренда, сообщества начинают определять стратегию самостоятельно, действуют автономно, тем самым обеспечивая свою выживаемость. Есть понимание того, что управление сообществом возможно только «здесь и сейчас».

После массовых зачисток активистов идет процесс формирования нового состава лидеров, которые по причинам безопасности остаются в тени. В некоторых случаях лидеры местных сообществ, оказавшиеся в релокации, берут на себя сервисные функции, помогают в решении финансовых, информационных вопросов, обучении, оперативном консультировании.

Несмотря на определенные репутационные потери, демократические политические центры продолжают взаимодействие с местными сообществами. Это дает надежду на то, что «штабы», проделав работу над ошибками, вернуться к активным действиям в этом направлении с новой конструктивной повесткой.

В то же время в релокации идет активный процесс стабилизации ОГО, подвергнутым репрессиям в 2021 году, что позволяет рассчитывать на укрепление взаимодействия «старой школы» ОГО и «новой волны», сложившейся стихийно.

Диалог с местными органами власти и государственными структурами в местных сообществах в данный момент скорее исключение или проявление активностей ГОНГО.

При этом отмечается преодоление некой конвенциональной нормы: взятые на себя местными сообществами негласные социальные табу, в сложившейся ситуации больше не активны. Эти процессы вызвали радикализацию в повестке некоторых сообществ, в ряде случаев зафиксированы переход к партизанским активностям в тех или иных проявлениях.

Вряд ли сам факт «партизанки» можно оценивать позитивно с точки зрения безопасности самих сообществ, однако очевидно, что преодолен некий моральный барьер, который определяет качественный сдвиг в сознании и поведении целевой аудитории и становится предметом дальнейшего исследовательского контроля.

Идет процесс консолидации диаспоральных организаций и инициатив. Это чрезвычайно важно, так как именно диаспоры стали частью новой политической субъектности Беларуси. Их активности удерживают многих релокантов от аполитичности, поддерживает контакты с Беларусью и, в итоге, подпитывает ресурсы сопротивления как за пределами, так и внутри страны.

Риски, Вызовы, Опасения

Час X., которого так ждали в течение всего 2021 года, не случился, что, в конце концов, вызвало разочарование общества. Урок на будущее --- доверять прогнозам, основанным на серьезном исследовательском материале.

Каких-либо перемен со стороны режима по отношению к местным сообществам вряд ли стоит ожидать и в 2022 году. Отметим, что контроль силовиков не достиг тотального характера, эксперты полагают, что это невозможно. Тем не менее, репрессии стали рутинной белорусских городов. Понимая, что уничтожить местные сообщества как стратегический узел сопротивления не удалось, режим целенаправленно терроризирует активистов, систематически устраивает облавы на лидеров, перехватывает администрирование коммуникационными каналами.

Можно констатировать зарождение явления, по сути идентичное китайским «красногвардейцам» -- хунвейбинам -- гремучая смесь лукашенковских пропагандистов, ГОНГО и силовиков (последние в тени). Они действуют онлайн и оффлайн, [давая оценку «на местах»](#) происходящему, диктуя нормы и правила поведения, выгодные белорусскому режиму.

Былая инфраструктура поддержки сообществ (различные фонды, ассоциации, школы, курсы и проч.) практически уничтожена, в лучшем случае выброшена за пределы Беларуси, что существенно ограничивает возможность ее использования.

Режим разными способами пытается нарушить коммуникацию между теми, кто продолжает сопротивление в Беларуси и теми, кто вынужден был покинуть ее пределы. Нам известно, что участники международных тренингов и встреч, которые проводятся релоцированными организациями за рубежом подвергаются допросам по возвращении в Беларусь, а некоторых шантажируют и вербуют силовые ведомства.

Есть прямые доказательства того, что в Беларуси создается система ГОНГО, где лидерство будет закреплено скорее всего за БРСМ (возможны импровизации). Министерство

иностранных дел также включено в этот процесс, предлагая аккредитованным посольствам сотрудничество с ГОНГО или ренегатами. При большом скепсисе экспертов к очередной попытке создания карго-культы мы отмечаем серьезность намерений режима Лукашенко в этом направлении. При этом отмечается важность взаимодействия классических НГО и инициатив «новой волны», т.к. именно она может дать преемственность, более быстрое овладение инструментарием деятельности, а также позволит избежать ошибок, поскольку классические НГО имеют большой опыт работы в белорусских условиях, обладают необходимой компетенцией и навыками. Инициативы же новой генерации могут быстро и оперативно давать обратную связь, идеи, сообщать о нуждах целевых аудиторий.

Затянувшийся политический кризис усугубляется падением экономики, что в целом влияет на миграционную динамику. [Отток населения](#) из Беларуси очевидно будет продолжаться, что значительно сокращает ресурсы и в целом окажет влияние на резистентность местных сообществ. Активная миграция негативно сказывается на общем настроении участников сообществ, фрустрация остается доминирующим состоянием в обществе. Социокультурный ландшафт наших городов все ближе к сталкеровской эстетике.

Значительная часть комьюнити находится в длительной стрессовой ситуации без какой-либо ощутимой поддержки и связи с демократическими политическими центрами и практически предоставлены сами себе. Люди чувствуют себя брошенными, покинутыми, их не слышат.

«...пошук вінаватых, вечны «бульбасрач» — это явление, отмеченное в анкетах, характерное для человечества в целом, не является каким-то новым вызовом и для Беларуси. Его всплеск вызван масштабом происходящего: как никогда много белорусов проявили свою гражданскую активность, осознали, что политические позиции могут быть самыми разными и встали на защиту собственной. Однако при этом важно, чтобы конфликты не стали доминирующим трендом, а общество не утратило навыки коллективного решения спорных моментов и взаимодействия.

Следующая по значимости проблема -- информационная. Несмотря на данные исследований, которые говорят о том, что интернет в целом по-прежнему на стороне Света, усилия, которые в течение последнего года предприняты режимом Лукашенко на информационном поле, постепенно меняют status quo. Ситуацию усугубляет все более интенсивное наступление «Русского мира». Будем откровенны, еще далеко не все представители местных сообществ имеет прививку против инъекций путинской пропаганды.

Существует риск блокировки интернета, а также технологий DNCP VPN, ситуацию на коммуникационном поле существенно усложняют последствия санкций: различные технологические кампании [прекращают работу на территории Беларуси](#).

2 ЧАСТЬ. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

2.1. Общая ситуация с горизонтальными связями и сообществами

Формирование и деятельность сообществ (в том числе локальных) является одним из форматов существования или уровней развития горизонтальных связей. Всего таких форматов или уровней можно выделить как минимум 4:

1. **«уровень знакомства»** – это просто знакомые друг другу люди, в более продвинутом варианте – единомышленники, которые знают друг друга либо лично («в оффлайне», то есть «в реале»), либо опосредованно (в сети, как вариант – только под сетевыми никнеймами);
2. **«уровень коммуникации»** – это следующий после знакомств уровень, который отличает не просто «взаимное знание», но и в различной степени регулярное общение с единомышленниками (здесь также возможны версии – непосредственное личное общение и опосредованная сетевая коммуникация);
3. **«уровень комьюнити»** – уровень создания сообщества, у членов которых помимо регулярного и тесного общения проявляются общие интересы и ценности, формируются разделяемые нормы и цели, складывается более или менее ясное распределение ролей и проч.
4. **«уровень действия»** – это тот этап развития горизонтальных связей, когда знакомства, общение и совпадение интересов приводят комьюнити к возможностям совместного решения тех или иных, но вполне конкретных вопросов и задач (в современных условиях базовым подуровнем этого этапа следует считать сетевое взаимодействие, более продвинутый уровень – деятельность в офф-лайне).

Данные исследования «Народного опроса» позволяют констатировать, что после полутора лет непрекращающихся репрессий против гражданского общества беларусы, которые поддерживают протест, сохраняют свои горизонтальные связи как минимум на первых двух базовых уровнях.

«Уровень знакомств»

Так, половина активной части беларусского общества имеет широкий круг «протестных знакомств» – больше 10 человек (см. График 1). И более чем у 2/3 опрошенных таких знакомых-единомышленников – 5 и более. Здесь следует отметить, что широкий круг

общения более характерен для людей с высокой протестной активностью. Кроме того, чем выше доход человека, тем более широким будет его круг «протестных знакомых» и единомышленников.

Отдельно следует обратить внимание на достаточно на высокую представленность того, что можно назвать «гнездовыми» или «семейными» кругами знакомств. Это тот случай, когда количество единомышленников у респондента не превышает 5 человек. Доля людей с такими кругами общения составляет почти 20%.

График 1. Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы лично кого-то, кто в открытой или скрытой форме поддерживает протестное движение в Беларуси?» (в %).

Что еще важно: среди людей, поддерживающих протест, «одиночек» очень мало – их численность находится всего лишь в районе считанных процентов. Это значит, что большинство респондентов, поддерживающих протест, на уровне «знакомства» включено в те или иные социальные сети.

«Уровень коммуникации»

Высокий уровень «протестных знакомств» поддерживается достаточно интенсивным и регулярным общением с единомышленниками: 37% респондентов со своими единомышленниками общаются лично практически ежедневно (см. График 2). Еще 29% лично общаются с единомышленниками несколько раз в неделю. Иными словами, 2/3 протестно настроенной аудитории как минимум несколько раз в неделю общаются с

теми, кто думает так же как и они сами. То есть второй уровень эволюции горизонтальных связей практически совпадает с первым, не уменьшается относительно его – это важно, особенно в современных условиях.

Однако у такого общения есть важная актуальная особенность, которую следует подчеркнуть – сегодня оно имеет очевидный уклон в пользу оффлайна, а не онлайна, как этого можно было бы ожидать раньше. На Графике 2 мы видим, что интенсивность сетевого общения где-то в 3 раза ниже уровня личного общения – ежедневно в интернете с коллегами общаются только 11%, несколько раз в неделю – только 8%, и примерно столько же – несколько раз в месяц.

График 2. Распределение ответов на вопрос «Общаетесь ли Вы с теми, кто поддерживает протестное движение в Беларуси?» (в %).

Очевидно, сетевая составляющая базовых уровней горизонтальных связей сильно пострадала за прошедшее время. Нагнетающие атмосферу страха и взаимного недоверия

репрессии дают о себе знать. Вместе с тем непосредственное живое общение с единомышленниками пока позволяет сохранять накопленные горизонтальные связи.

«Уровень комьюнити»

Третий уровень развития горизонтальных связей – это создание разнообразных сообществ, групповая коммуникация и кооперация в их рамках. Здесь следует различать **объем участия** в сетевых сообществах и **качество этого участия**.

Результаты исследования «Народного опроса» показывают, что у активной части общества общий объем сетевого участия за прошедший год практически не снизился. Как бы это удивительно ни звучало, этот объем мог даже несколько увеличиться. На Графике 3 мы видим, что при ответе на вопрос «Как в течение последнего года изменилось количество чатов/онлайн сообществ, в которые вы входите или подписаны?» 27,1% указали, что это количество практически не изменилось; что оно в той или иной степени увеличилось, ответили 34,4%; что их количество уменьшилось, сказали 22,3%. При этом 15,4% затруднились оценить динамику своих подписок – это значит, что если их количество и изменилось, то незначительно.

Еще раз оговоримся: здесь речь идет не обо всем обществе, не обо всех белорусах в целом, а о наиболее активной, протестной его части. И динамика участия этих «частей» в комьюнитивной деятельности может существенно различаться.

График 3. Распределение ответов на вопрос «Как в течение последнего года изменилось количество чатов/онлайн сообществ, в которые вы входите или подписаны?» (в %).

Понятно, что, как и в случае со всем обществом, было определенное снижение числе участников сетевых комьюнити (и по причине отъезда за границу, и из-за страха репрессивного преследования со стороны режима). Однако это снижение в некоторой степени компенсировалось новыми участниками. Данные исследования говорят, что к сетевым сообществам стали чаще подключаться люди с низким уровнем доходов, работники предприятий государственного сектора¹², люди старших возрастов и активисты из деревень, агрогородков, райцентров.

Если объем сетевого комьюнитивного участия скорее не уменьшился, то общий уровень активность в сетевых комьюнити (а, следовательно, и качество участия в деятельности сообществ) снизился. Хотя, не во всех. Респонденты часто отмечали, что в одних чатах / сообществах активность увеличилась, в других – уменьшилась. Это самый популярный ответ на вопрос о динамике активности в тех чатах / онлайн-сообществах (см. График 4). Причем чаще прочих о снижении активности своих сообществ-комьюнити упоминали жители столицы, а об увеличении активности чаще говорили жители небольших населенных пунктов (от деревень до райцентров).

График 4. Распределение ответов на вопрос «Как в течение последнего года изменилась активность в тех чатах/онлайн сообществах, в которые вы входите или подписаны?» (в %).

Здесь есть один очень важный момент: сетевая комьюнитивная активность не только снизила свою интенсивность, она поменяла свой характер и существенно деполитизируется.

¹² В случае с увеличением подписантов чатов разных сообществ среди работников государственных предприятий следует иметь в виду такой нюанс: на государственных предприятиях и в организациях бюджетной сферы время от времени практикуется принудительная подписка на прогосударственные интернет-ресурсы, в том числе телеграм-каналы и чаты райисполкомов, профсоюзов и проч. Эти практики хотя и не сильно распространены, но их нужно учитывать при анализе.

Как пишет один участник территориального сообщества (домового чата): «В чате обсуждаются только жилищно-бытовые темы. В тьюрму никому не хочется».

Таким образом, можно констатировать, что среди протестной части общества горизонтальные связи сохраняются не только в формате знакомств и коммуникации, они скорее остаются и на комьюнитивном уровне. В последнем случае они, однако, теряют свою интенсивность и лишаются политической составляющей.

«Уровень действия» – подуровень сообществ

Четвертый уровень развития горизонтальных связей – это уровень коллективных действий, которые организуются и реализуются совместно. На этом уровне отмечаются существенные проблемы для сообществ. Как и писалось выше (см. Табл. 1), за последнее время все проявления горизонтальных связей и самоорганизации белорусского общества менее заметны. Это касается и деятельности всех сообществ-комьюнити.

График 5. Распределение ответов на вопрос: «Оцените количество чатов и сообществ в социальных сетях и в Telegram, в которых вы состоите» (в %).

Вместе с тем нельзя говорить, что эти сообщества исчезли без остатка. Они есть и функционируют, хотя, конечно, не в тех объемах и не с той эффективностью, которые были в 2020 году. Исследование показывает, что в современных условиях самыми востребованными оказываются сообщества и чаты, сформированные вокруг некоммерческих организаций разного профиля (правозащитных, образовательных и проч.) и независимых проектов / инициатив (см. График 5). В первом случае доли тех, кто имеет как минимум одну подписку на сообщества такого типа, составляет 69% от опрошенных, во втором – 63%. Аутсайдерами горизонтальной поддержки сегодня являются профессиональные (корпоративные или “цеховые”) сообщества и сообщества политических партий, организаций движений.

Все это говорит о том, что горизонтальные связи сейчас имеют не политический, а скорее гражданский характер (хотя в Беларуси эти форматы практически не различить).

«Уровень действия» – подуровень индивидуальных акторов

Анализ уровня действий коллективных акторов (то есть сообществ-комьюнити) можно дополнить описанием особенностей сетевой активности индивидуальных субъектов – рядовых участников этих сообществ. Здесь стоит обратить внимание на распределение ответов на следующие вопросы «Что Вы обычно делаете в таких чатах/онлайн сообществах?» (см. График 6) и «Как часто Вы пересылаете важную информацию из одного онлайн-источника в другой? Например, делитесь в чатах/сообществах информацией из социальных сетей и наоборот?» (см. График 7).

График 6. Распределение ответов на вопрос «Что Вы обычно делаете в таких чатах/онлайн сообществах?» (в %).

График 7. Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы пересылаете важную информацию из одного онлайн-источника в другой? Например, делитесь в чатах/сообществах информацией из социальных сетей и наоборот?» (в %).

Это вопросы как раз характеризуют самую доступную форму реализации горизонтальных связей и существования комьюнити – информационно-коммуникативную.

В первом случае мы имеем следующее: ответы, характеризующие самые активные позиции, набирают минимальное количество выборов, фактически ниже ошибки выборки – 2,3%, то есть это менее, чем один человек из 40 респондентов. Читает сообщения и активно комментирует их, задает вопросы примерно каждый десятый опрошенный. Больше трети (37,9%) представителей протестной части общества читают сообщения в чатах сообществ и реагируют на них символическим образом – лайками, дизлайками и различными эмодзи. Еще столько же (38,6%) сообщения просто читают и никак на них не реагируют.

Относительно других групп населения, самые численные доли наиболее активных участников сетевых сообществ (тех, кто задают тон и повестку для комьюнити), отмечаются среди фрилансеров, также тех, кто имеет свой бизнес, и тех, кто покинул территорию Беларуси. Во втором случае мы имеем дело с известной практикой, в рамках которой модерирование чатов (в том числе локальных) целенаправленно передавалась релокантам – в целях безопасности всех участников сообществ.

С территориальной точки зрения, чаще прочих читают и комментируют сообщества активисты Витебской области, читают и символическим образом реагируют на Брестчине и Гомельщине, а сравнительно большая доля тех, кто покидает сетевые сообщества, отмечаются по Гомельской и Могилевской областей.

Чаще прочих выходят из сообществ люди в возрасте 61 года и старше, только читают – преимущественно люди в возрасте 30-40 лет, читают и реагируют – те, кому до 30 и от 40 до 50 лет; читают, комментируют и задают вопросы – чаще других возрастных групп люди в возрасте 50-60 лет.

Второй характеризующий сетевую активность момент – это интенсивность связей между сообществами-комьюнити и иными сетевыми источниками информации (например, социальными сетями).

Результаты исследования показывают, что пересылка сообщений оказывается достаточно распространенным способом связей между различными сетевыми образованиями.

Наиболее часто делятся информацией либо самые богатые, либо наименее обеспеченные представители пропротестной части общества. Причем более бедные являются достаточно поляризованной группой – среди них также достаточно много тех, кто никогда не делится информацией в Сети. Чаще прочих «расшаривают» молодежь, бизнесмены, фрилансеры и сотрудники НГО/НКО; скорее не делятся информацией – пенсионеры, работники государственных и частных предприятий.

Чаще прочих пересылают информацию жители Могилевской области; большая доля тех, кто вообще не пересылает информацию – в Гомельской области.

2.1 Локальные сообщества

Как было показано чуть выше (см. График 5), сейчас локальные комьюнити не являются самыми популярными среди сетевых сообществ. Ответы на вопросы, которые касаются непосредственно территориальных сообществ, показывают, что сейчас локальными комьюнити охвачены меньше половины пропротестной части общества (см. Графики 8 и 9). Сразу отметим, по всему обществу охват будет еще меньше.

График 8. Распределение ответов на вопрос «Есть ли у вашего двора, дома или улицы свой чат в каком-либо мессенджере?» (в %).

Данные исследования показывают, что наиболее популярной платформой для функционирования сетевого формата комьюнити является Телеграм. Это наследие информационного взрыва 2020 года, когда безопасность Телеграмма оттеснила с первого места бывший доселе самым популярным Вайбер.

Следует отметить, что Вайбер до сих пор сохраняет свою популярность среди некоторых локальных комьюнити, в частности, жителей деревень и среди населения Минской, Гродненской и Брестской областей. После 2020 года Вайбер можно рассматривать как некий реликт. Это значит, что свою сетевую представленность локальные сообщества вышеперечисленных регионов скорее всего стали формировать раньше прочих и сейчас они более развиты. С этим тезисом согласуются данные о Могилевской, Витебской и Гомельской областях, где более двух третей опрошенных никогда не состояли в сетевых локальных сообществах.

График 9. Распределение ответов на вопрос «Если такой чат / сообщество есть, состоите ли Вы в нем?» (в %).

Общий профиль активной части участников локальных сетевых сообществ в целом совпадает с тем, что мы имеем относительно сообществ в целом: это скорее люди с доходом выше среднего, бизнесмены и фрилансеры, сотрудники НКО и домохозяйки. Безусловно, это скорее нестарые люди. Основные пользователи чатов локальных комьюнити: люди в возрасте от 31 до 50 лет, главное ядро – 31–40 лет. Участников локальных сообщество больше всего среди минчан, на втором месте – жители деревень, а меньше всего их среди жителей районных центров.

Для выяснения динамики активности территориальных сообществ в исследовании респондентам задавался вопрос о том, как поменялась активность в локальном сообществе (см. График 10).

Налицо отрицательная динамика – больше трети респондентов сказали, что активность сообществ за последний год снизилась (при этом 27,5% опрошенных указали, что активность снизилась значительно). Про рост активности в сообществах говорят в 4-5 раз реже (и чуть более половины респондентов затруднились со своей оценкой указанной динамики).

График 10. Распределение ответов на вопрос «Как изменилась активность вашего территориального (домового, дворового, уличного) чата/сообщества за последний год?» (в %).

Чаще других о снижении активности в локальных сообществах говорят их самые активные участники – бизнесмены, фрилансеры и сотрудники НКО (в возрасте 30–50 лет).

Регионами, где чаще говорят о таком снижении, являются Минск и Гродненская область.

Таблица 2. Сравнение профилей индивидуальной сетевой активности по локальным комьюнити и в целом по сообществам.

		Сообщества в целом*	Локальные сообщества**
1	Предлагаю темы для обсуждения и варианты решения проблем	2,3%	4,6%
2	Читаю и комментирую, задаю вопросы	11,7%	15,1%
...	...		
3	Уже почти не захожу в этот чат	7,8%	18,1%

* По вопросу «Что Вы обычно делаете в таких чатах/онлайн сообществах?»

** По вопросу «Что Вы обычно делаете в этом чате/онлайн сообществе?»

При этом, если сравнивать с той картиной, которая складывается по всем комьюнити в целом, то ситуация в рамках локальных сообществ имеет свои особенности. Так, с одной стороны, активность «ядер» локальных комьюнити выше, чем в среднем по сообществам (см. Таблица 2, строки 1 и 2). С другой стороны, и количество участников, покинувших комьюнити, среди локальных сообществ выше – в 2–3 раза (см. Таблица 2, строка 3). Отсюда следует, что локальные сообщества стали численно менее масштабными, вместе с тем они стали более сплоченными.

Гипотеза о сплочении части локальных сообществ получает свое подтверждение в ответах на вопрос о том, делятся ли общественно-политической информацией люди в территориальных комьюнити – коммуникация в сообществах снизилась, но не исчезла (она прекратилась только в трети сообществ; см. График 11).

График 11. Распределение ответов на вопрос «Делятся ли люди в этом чате информацией о происходящем в мире, в Беларуси и в соседних странах?» (в %)

Как мы видим, 36,5% опрошенных говорят, что продолжают обсуждать социально значимую информацию в своих комьюнити. Скорее всего, это представители тех сообществ, которые успели «закрыться» от непроверенных внешних участников, среди которых могут оказаться сотрудники спецслужб. Как указал один респондент:

–Информацией делимся. Но секретно!

В тех сообществах, где люди не уверены в приватности и безопасности своей коммуникации, включается режим модерации содержания чатов сообществ силами администраторов или же путем самоцензуры. Тогда на некотором уровне обмен и обсуждение информацией сохраняются, но их частота существенно снижается. Об этом сказали порядка 15% респондентов.

– Чат открытый, поэтому не часто и с опаской.

– Не часто делимся, потому что не во всех соседях мы уверены на 100%.

– Крайне редко делятся. Чат в основном про дворовые дела.

Еще чуть больше трети отметили, что в их сообществах перестали обсуждать “чувствительную” информацию и сконцентрировались на повседневных вопросах дома, двора, улицы...

– Чат используется только для обсуждения вопросов, связанных с нуждами дома (хозяйственные, бытовые вопросы).

– Информацией делятся, но очень мало, и эта информация моментально модерируется

– Это принципиальная позиция в чате.

Отдельный и очень важный вопрос – это связь между локальными сообществами. Тяжело судить о масштабности таких связей в 2020 году или о динамике 2021 года, однако на сегодня известно, что более трети опрошенных уверены, что их территориальные комьюнити тем или иным способом коммуницируют между собой (см. График 12).

График 12. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, поддерживают ли между собой связь участники разных чатов территориальных (домовых, дворовых, уличных) сообществ?» (в %)

Так, порядка 10% опрошенных говорят о частых связях между сообществами; 17,7% уверены, что сообщества общаются с помощью активистов, которые связывают разные комьюнити; еще 8% указали, что связь между сообществами обеспечивается посредством дополнительных субъектов – независимых организаций, платформ или проектов.

Сейчас участие организаций-посредников (особенно различных фондов, ассоциаций, общественных объединений и проч.) в совместной деятельности с локальными сообществами следует признать крайне недостаточным. Очевидно, что причина этого в репрессиях и противодействии режима. Однако это совсем не отменяет потребностей сообществ в более активном и масштабном включении различных НКО в деятельность локальных комьюнити. Да и не только локальных. Думается, активизация посреднических организаций и/или активистов пошла бы на пользу комьюнити любого типа.

График 13. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, какой сейчас может быть деятельность территориальных (домовых, уличных, районных) сообществ?» (в %)¹³

¹³ Сумма ответов на этот вопрос превышает 100%, так как респонденты могли выбирать по несколько вариантов ответов.

А какие возможности в сложившихся условиях остаются сейчас у локальных сообществ, на что рассчитывают и в чем нуждаются эти сообщества сегодня? Это, пожалуй, самый важный вопрос в исследовании, потому что из ответов на него следует, что больше половины опрошенных уверены, что даже в условиях непрекращающихся репрессий и давления на локальные комьюнити, перспективы для деятельности сообществ остаются. Об отсутствии перспектив для комьюнити говорят фактически меньше 45% респондентов (при этом только 13,3% уверены, что деятельность территориальных сообществ сейчас невозможна в принципе; еще 30,9% просто не знают, что могут делать территориальные сообщества; см. График 13).

График 14. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, какой сейчас может быть деятельность территориальных (домовых, уличных, районных) сообществ?» с дифференциацией по группам (не)участников локальных сообществ (в %).

По результатам исследования становится понятно, что среди протестной части общества главным запросом – потребностью или необходимостью – относительно локальных комьюнити выступает взаимная поддержка и укрепление самих сообществ. Об этом говорят 39,2% опрошенных (см. График 14).

На втором месте стоит интерес в обмене объективной и актуальной информацией (33,3%), на третьем месте – любые дела на благо дома, двора, улицы или микрорайона (30,6%). Еще 12,4% респондентов отметили, что для территориальных сообществ было бы полезно поддерживать связи с теми своими соотечественниками, кто был вынужден покинуть свою страну.

Отдельно обратим внимание на такой факт: о возможностях сотрудничества с негосударственными организациями говорят 12,9% респондентов, а о налаживании отношений с ЖЭСами, райисполкомами и другими государственными организациями в полтора раза меньше – 8,2%. Но это в череде иных вариантов. Если же спрашивать конкретно о сотрудничестве с государственными и прогосударственными организациями, то о наличии реальной возможности такого сотрудничества говорят лишь порядка 4%¹⁵. Относительно сотрудничества с НГО / НКО поговорим несколько позже.

На ответы о перспективах деятельности локальных комьюнити полезно посмотреть в разрезе опыта участия в деятельности таких комьюнити, разделив респондентов на тех, кто: а) никогда не состоял в таких сообществах, б) бывших и в) актуальных участников локальных комьюнити. И здесь наблюдаются интересные различия.

Во-первых, в целом иерархия выбора альтернатив, выделенная по всей выборке, сохраняется. Главными остаются идеи укрепления сообщества, поддержки друг друга, обмен актуальной информацией и организация какого-либо общего дела (здесь, вероятно, действительно важно любое дело; главное, чтобы это дело было общим, чтобы оно работало на общее благо и укрепляло само сообщество).

Во-вторых, актуальные, действующие участники сообществ видят практически в два раза больше вариантов деятельности локальных сообществ, чем, например, те, кто ни разу не состоял в таких сообществах (сумма ответов по этому вопросу среди участников сообществ составила 192%; среди тех, у кого нет такого опыта – 109%; среди бывших участников значение этого показателя составляет 138%).

Во-третьих, наибольшее количество тех, кто уверен в невозможности, бесперспективности активных действий локальных сообществ оказалось среди тех, кто вышел из локальных сообществ, а не у тех, кто ни разу в них не участвовал. Иными словами, разочарование в сообществах оказывается зачастую гораздо более сильным демотивирующим фактором, нежели простое отсутствие соответствующего опыта.

В-четвертых, среди активных участников сообществ есть доля тех, кто ориентирован на сотрудничество с негосударственными инициативами и не исключает возможности работать с государственными организациями, по крайней мере с ЖЭСами и райисполкомами. Думается, в сложившихся условиях для некоторых участников

¹⁵ Подробнее об этом см. ниже.

локальных комьюнити такое сотрудничество видится возможностью выживания комьюнити и решения общих проблем. Впрочем, количество нацеленных на сотрудничество с государственными организациями все равно невелико (11,2%).

Возможности комьюнити как-то влиять на ситуацию оцениваются в целом достаточно высоко. Больше половины респондентов считают, что локальные сообщества в состоянии что-то изменить на том или ином уровне (см. График 15).

График 15. Как Вы считаете, могут ли территориальные сообщества (или их объединения) влиять на события в стране в целом? (в %)

Наиболее оптимистично люди смотрят на возможности комьюнити как-то решать вопросы на своем локальном уровне. Об этом говорят почти 25% опрошенных. Почти 14% считают, что комьюнити могут влиять на ситуацию и на уровне целого населенного пункта. И еще почти столько же предполагают, что территориальные сообщества могут влиять на ситуацию в стране в целом.

Для реализации этих возможностей более приемлемым партнером видятся скорее негосударственные организации, нежели государственные. Если в случае общего вопроса (см. Графики 13 и 14) уровни “доверия” этим типам организаций составляют 13% и 8% соответственно, то в случае с прямыми вопросами о сотрудничестве ситуация выглядит гораздо более радикальной. Разница в оценках возможности сотрудничества увеличивается с 1,5 раз до практически 10: сотрудничество с госорганизациями как возможное оценивают 3,9% опрошенных, а с негосударственными – 32,3% (см. Таблицу 3).

Обращает на себя внимание разница во мнении респондентов относительно того, кто может воспротивиться сотрудничеству комьюнити с государственными либо негосударственными организациями. Так, если в случае с НКО / НГО главным противником сотрудничества с комьюнити респонденты считают госструктуры (19,3%), то

главными противниками сотрудничества комьюнити и госорганizations будут сами люди, так говорят 59%.

Таблица 3. Как Вы считаете, возможно ли сегодня сотрудничество территориальных сообществ с?..

	государственными и прогосударственными организациями	некоммерческими или негосударственными организациями
Это возможно	3,9%	32,3%
Это невозможно, государственные структуры не захотят	20,5%	19,3%
Это невозможно, люди не захотят	58,7%	8,5%
Не знаю	17,0%	36,1%

Главными направлениями сотрудничества локальных сообществ и негосударственных организаций, по мнению опрошенных, могли бы или должны были бы стать мероприятия **организационно-коммуникационного плана**. Это все, что касается усиления связей внутри сообщества, между сообществами одного уровня, между сообществами и НКО / НГО разного профиля – для взаимопомощи, взаимной поддержки, кооперации и координации, для обмена опытом и предоставление объективной, в том числе экспертной информации.

–Пока только навести контакты, а направления будет выработаны по факту возникновения окна возможностей.

–Увеличение связности протестного движения, совместное решение местных вопросов.

–Совместная подготовка к задачам, которые решаются в этих сообществах.

Второй трек, тесно образом связанный с первым, – это **любые контакты между НГО / НКО и комьюнити**, взаимодействие фактически по любому профилю: обмен информацией, образовательные курсы и практики (язык, история, местное самоуправление, оформление грантов и проч.), правовые вопросы, вопросы психологии и безопасности и т. д.

–В принципе по любым темам, в зависимости от профиля деятельности организации.

–По широкому спектру вопросов организации.

–По всем вопросам, кроме политических.

Третий момент – **финансовая помощь и благотворительность**. Здесь также предполагается широкий спектр вариантов: от помощи незащищенным слоям населения до помощи в организации целевых сборов средств на местные инициативы.

- Организация сбора средств на локальные проекты.
- Социальной помощью малоимущим.
- Помощь социально незащищенным слоям (бездомным, пожилым, больным, детям-сиротам).

И последнее, но немаловажное – **решение конкретных проблем дома или двора**. Здесь могут быть фактически любые задачи, принципиально лишь одно «требование» – задача должна быть конкретной (например, благоустройство того же двора).

- Улучшение для дома, двора.
- Улучшение бытовых вопросов проживания.

Выводы

Результаты исследования активной части белорусского общества показывают следующее:

- Протестная и самоорганизационная активность снизилась практически по всем форматам – по манифестационно-уличному, комьюнитивному, экономическому и информационно-коммуникативному. Снижение произошло в 2,5–3 раза (по некоторым позициям и форматам – существенно больше). Фактически только последний формат – информационно-коммуникативный – остается доступным и релевантным для более или менее безопасного участия.
- В результате репрессий горизонтальные связи стали «съезжаться» и откатываться на базовые уровни развития. Сейчас полноценно активными остаются только простое знание друг друга и регулярная коммуникация (причем, сейчас личное общение кратно превышает частоты сетевого общения).
- На уровне комьюнити ситуация неоднозначна: объем участия в них людей в целом сохраняется, а вот активность ожидаемо снизилась (можно предположить, что только по активной части общества такое снижение произошло где-то в 5 раз).
- Среди сетевых сообществ самыми популярными являются те, что оформились около: а) независимых организаций и б) независимых инициатив.
- Локальными комьюнити охвачены меньше половины пропротестной части белорусского общества.
- О снижении активности в локальных комьюнити говорят опытные активисты сообществ. Локальные комьюнити потеряли часть участников, вместе с тем оставшиеся стали более сплоченными:
 - в части сообществ, которые избежали репрессий и ушли в “подполье”, продолжают обсуждать общественно-политическую ситуацию в стране и мире;
 - более трети опрошенных уверены, что их территориальные комьюнити тем или иным способом коммуницируют между собой;
 - больше половины опрошенных уверены, что у локальных сообществ остаются возможности для той или иной деятельности;

- действующие участники сообществ видят практически в два раза больше вариантов деятельности локальных сообществ, чем, например, те, кто ни разу не состояли в таких сообществах;
- Обобщая, можно обоснованно предположить, что около трети локальных сообществ сохраняют свой потенциал, перейдя в скрытый формат существования.
- Более приемлемым партнером для комьюнити видятся скорее негосударственные организации, нежели государственные. Сотрудничество с госорганизациями как возможное оценивают 3,9% опрошенных, а с негосударственными – 32,3%.

Направления сотрудничества НГО с комьюнити может быть фактически любым. Главное, чтобы это сотрудничество шло на пользу самому сообществу (и также желательно, чтобы оно было предметным, решало некоторые проблемы).

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НОВОЙ ПОЛИТИКИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ БЕЛАРУСИ

Можно констатировать, что в настоящий момент остро не хватает ресурсной базы, в широком смысле этого слова, которая бы помогла местным сообществам пережить суровые испытания. Исходя из этого, мы считаем необходимым делать следующее:

1. Исследовательско-аналитическое обеспечение

Проявлять постоянное исследовательское внимание к состоянию и самоощущению комьюнитивного сообщества Беларуси, к процессам городской солидарности. В идеале, требуется проведение регулярного мониторинга и замеров динамики потенциала местных сообществ. По возможности – в каждом регионе Беларуси с учетом численности населенных пунктов (динамика сообществе в крупных городах и мелких поселках весьма отличается).

Также необходим мониторинг (как минимум, ежеквартальный) активностей местных сообществ с выделением наиболее удачных и эффективных практик, опыт которых может и должен максимально распространяться среди всех местных сообществ.

Инструментом оперативного анализа мог бы стать консилиум (постоянно действующий семинар) экспертов, задача которого обеспечить решение актуальной проблематики местных сообществ по конкретному запросу. Такая инициатива могла бы положить начало созданию экспертного Консультационного Центра (см. ниже).

Активистами и экспертами было также обозначено:

- a) острый дефицит исследований по местным сообществам.
- b) исследовательский массив по понятным причинам носит закрытый характер и не доходит до заинтересованных акторов. Эта проблема касается не только местных сообществ.

В итоге речь идет о создании единого банка данных (вариант – платформы) по местным сообществам, который поможет:

- НГО – понимать запросы и потребности местных сообществ, разрабатывать соответствующие им программы взаимопомощи и поддержки комьюнити,
- политическим субъектам – учитывать динамику местных сообществ для своих планов и стратегий, налаживать коммуникацию и обратную связь с включением комьюнити в политическую активность,
- медиа – создать рекомендательную информационную стратегию по освещению как основных проблем местных сообществ, так и наиболее эффективных путей их решения,
- сообществам – выбирать безопасные и проверенные виды деятельности, находить партнеров и соратников.

Безусловно, необходимо, чтобы идея банка данных прошла этап глубокого анализа и должна быть реализована с учетом современных требований безопасности. Изучая украинский опыт, мы видим эффективные примеры, когда определенная открытость тем

не менее, не дает возможности врагу получить точные координаты цели. Устаревшие подходы должны быть пересмотрены, необходимо овладевать новыми эффективными технологиями в сфере коммуникаций.

2. Организационно-консультативная поддержка

Необходимо объединение связанных с местными сообществами инициатив и проектов не только в исследовательском плане, но и в организационном. Здесь имеется в виду создание некоего Консультационного Центра местных сообществ, в который помимо белорусских территориальных комьюнити бы вошли как минимум:

- белорусские эксперты из проектов и инициатив, связанных с местными сообществами, а также опытные городские активисты,
- белорусские НГО различного профиля (финансовые фонды, правозащитные организации, исследовательские центры, образовательные и культурные инициативы и проч.),
- сообщества белорусов за рубежом,
- зарубежные эксперты.

Главной целью этого Центра должна стать блокировка процессов атомизации местных комьюнити, а также сохранение и укрепление существующих горизонтальных связей между ними и ОГО. Эта цель должна достигаться путем формирования общих планов деятельности и эффективного решения как оперативных, так и тактических вопросов

Необходимо предусмотреть перспективы расширения связей на белорусские зарубежные локальные сообщества (прежде всего, это касается соседних стран – Украина, Литва, Польша, Латвия, а также Эстония, Германия, Швеция) для формирования прямых связей между местными сообществами Беларуси и белорусскими комьюнити зарубежных стран (что-то вроде шефства и непосредственного обмена практиками).

3. Коммуникативно-деятельное сопровождение

Главным актуальным запросом местных сообществ является потребность в совместной деятельности. Потому крайне необходима разработка некой концепции деятельности для местных сообществ – концепции совместной безопасной и значимой деятельности для комьюнити, НГО и активистов. Например, объявить 2023 год – Годом городской солидарности. Все цели и задачи должны быть написаны понятным ясным языком и занимать не более одной страницы, более подробная концепция по ссылке для заинтересованных.

Важными направлениями совместной (с НГО, диаспорой, активистами) действиями могут быть:

- онлайн-образовательные курсы (по вопросам цифровой безопасности, по изучению белорусской истории, языка и культуры и проч.),
- онлайн-психологическая поддержка,

– онлайн-курсы и тренинги по наращиванию лидерского и организационного потенциала,

– онлайн-курсы, лекции и другие образовательные мероприятия по экологической, политической, социологической грамотности и проч.

– И другие образовательные и организационные мероприятия, отвечающие запросам локальных сообществ.

Отдельно обозначим важность таких целевых аудиторий как дети и молодежь. Специально под эти ЦА должны разрабатываться особенные программы.

Здесь же отметим важность формирования пула специалистов по местным сообществам, которые взяли бы на себя формирование методического материала и организацию обучающих мероприятий. Этот пул не должен действовать разрозненно, имея возможность для постоянного общения и обмена опытом.

Также обозначим значимость блока по информационной безопасности местных сообществ, с нашей точки зрения, он не отвечает вызовам времени. NB! Данная оценка носит субъективный характер, однако мы считаем, что анализ состояния этого направления необходимо провести в самое ближайшее время.

4. От информационного сопротивления к информационному наступлению.

Критикуя независимые СМИ за отсутствие содержательных материалов по проблематике местных сообществ, мы слышим в ответ, что журналисты боятся раскрыть информацию о конкретных активистах и инициативах и тем самым навредить им. Эту и многие другие проблемы можно решить созданием коммуникационного гайда, который бы содержал ответы на ряд актуальных запросов, предлагая конкретный алгоритм действий для работы редакций и блоггеров с местными сообществами.

Коммуникационный гайд должен быть оперативным инструментом, рассчитанным не более, чем на полгода. За это время обстановка на инфополе может измениться в корне. Обязательным этапом подготовки гайда должно стать исследование, которое обозначит проблематику СМИ и местных сообществ на информационном поле.

Для работы над таким документом можно пригласить журналистов, блоггеров, специалистов в области коммуникационных технологий, экспертов по местным сообществам. Такой совместный опыт может положить начало созданию информационного блока Консультационного Центра местных сообществ, который поможет перейти в наступление в информационном поле, определит стратегию борьбы с пропагандой «Русского мира».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица А. Распределение выборки по полу

	%
Женский	50,6
Мужской	49,2

Таблица Б. Распределение выборки по возрасту

	%
18-30 лет	7,4
31-40 лет	30,6
41-50 лет	30,6
51-60 лет	20,8
61 и старше	10,5

Таблица В. Распределение выборки по областям

	%
Брестская	7,2
Витебская	8,3
Гомельская	7,8
Гродненская	6,8
Минск	50,2
Минская	14,3
Могилевская	5,4

Таблица Г. Распределение выборки по типу населенного пункта

	%
Агрогородок, деревня	8,2
Город, ГП	8,2
Областной центр	17,5
Районный центр	16,3
Столица	49,8

Таблица Д. Что из нижеперечисленного Вы делали в течение 2020 года?¹⁶

	%	формат
Отказался(ась) от покупок товаров, связанных с режимом А.Лукашенко	62,7	ЭК*
Выходил(а) на уличную демонстрацию (марш, цепь солидарности)	61,6	М-У**
Активно просвещал(а), убеждал(а) родственников, знакомых, коллег	55,4	И-К***
Приветствовал(а) протестующих гудками автомобиля	46,2	М-У
Распространял(а) в интернете информацию, помогающую протесту (посты, лайки, комментарии, петиции, жалобы)	40,7	И-К
Подписывал(а) коллективные обращения и петиции от всего общества	40,3	И-К
Украшал(а) окна своей квартиры, дома протестной символикой (флаги, белые листки, снежинки, бело-красно-белые предметы и др.)	32,3	М-У
Переводил(а) деньги в помощь пострадавшим в ходе протестов	26,2	ЭК
Принимал(а) участие в мероприятиях, организованных дворовым или районным сообществом	26,0	К****
Отказался(ась) от оплаты коммунальных платежей и/или налогов	24,9	ЭК
Помогал(а) инициативам, так или иначе связанным с целью протестов (в т.ч. передача информации)	19,9	К
Подписывал(а) коллективные обращения от имени профессионального сообщества	14,6	К
Украшал(а) улицы города и общественные пространства протестной символикой (граффити, наклейки, надписи и др.)	12,5	М-У
Распространял(а) печатные материалы, помогающие протесту (листовки, газеты)	11,9	И-К
Писал(а) письма, отправлял(а) деньги/посылки политическим заключённым	11,8	
Участвовал(а) в “итальянской забастовке” на государственном предприятии (неэффективная работа, саботаж)	8,5	ЭК

Пояснение:

ЭК* – экономический формат,

М-У** – манифестационно-уличный формат,

И-К*** – информационно-коммуникативный формат,

К**** – комьюнитивный формат

¹⁶ Сумма больше 100%, так как респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов. В таблице представлены те варианты ответов, которые набрали больше 5%.

Таблица Е. Что из нижеперечисленного Вы делали после начала войны в Украине? ¹⁷

	%	
Активно просвещал(а), убеждал(а) родственников, знакомых, коллег о том, что происходит в Украине	67,4	И-К
Распространял(а) в интернете информацию антивоенного содержания (посты, лайки, комментарии, петиции, жалобы)	39,8	И-К
Ничего из перечисленного (никак не участвовал(а) в антивоенном движении)	17,0	
Подписывал(а) коллективные обращения и петиции от всего общества	15,6	И-К
Выходил(а) на антивоенный митинг	14,9	М-У
Переводил(а) деньги в помощь пострадавшим украинцам и/или армии Украины	11,7	ЭК
Помогал(а) инициативам, так или иначе связанным с антивоенным движением (в т.ч. передача информации)	8,9	К
<i>Нижеприведенные варианты деятельности набирают меньше 5% выборов и приводятся здесь скорее для наглядности – чтобы продемонстрировать степень снижения активностей по конкретным направлениям</i>		
Украшал(а) улицы города и общественные пространства антивоенными надписями или символикой	3,4	М-У
Распространял(а) печатные материалы антивоенного содержания (листовки, газеты)	2,9	И-К
Подписывал(а) коллективные обращения от имени профессионального сообщества	2,8	К
Украшал(а) окна своей квартиры, дома антивоенными надписями или символикой	1,9	М-У
Принимал(а) участие в мероприятиях, организованных дворовым или районным сообществом	1,5	К

¹⁷ Сумма больше 100%, так как респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

ОБ АВТОРАХ:

Качественное исследование, Intro, Рекомендации:

Андрей Эзерин, исследователь процессов городской солидарности, городской активист, специалист в области коммуникационных технологий. Один из идеологов проекта по спасению минских исторических кварталов Осмоловка (2014-2019 гг.). Участник программы Community Connections по теме “Местные сообщества США” в 2017 году. С осени 2020 года занимается изучением процессов местных сообществ Беларуси в рамках аналитического исследования “Корни травы. 202...Фрагменты”. Директор социального учреждения “Городское развитие” (2016-2021 гг.). Вынужден был покинуть Беларусь в результате репрессий против ОГО в июле 2021 года. В настоящее время учредитель Центра поддержки местных сообществ “Роза ветров” (Эстония). Автор публикаций по урбанистике и проблематике местных сообществ.

Количественное исследование, Контекст, Рекомендации:

Генадзь Коршунов – социолог, исследователь и теоретик, кандидат социологических наук, доцент. Специалист в области методологических аспектов изучения структуры и динамики массового сознания, теории и практики прогнозирования развития социальных систем, социологии медиа-пространства. В последнее время уделяет особое внимание процессам цифровизации и их влиянию на социальную динамику, а также социологии революции. В 2020 г. по политическим причинам ушел с должности директора Института социологии НАН Беларуси и был вынужден покинуть Беларусь. Сейчас является программным директором "Беларускай Акадэміі" (Польша) и старшим исследователем Центра новых идей (Польша). Автор около 100 научных работ.